

REFERÊNCIAS

ABDALLAH, Nabil Ben. Activity theory as a framework for understanding information literacy. *In*: KURBANOĞLU, Serap; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; CATTS, Ralph; ŠPIRANEC, Sonja (ed.) **Worldwide Commonalities and Challenges in Information Literacy Research and Practice**. ECIL 2013. Communications in Computer and Information Science, v. 397. Cham: Springer, 2013, p. 93-99.

ACCART, Jean-Philippe. Information literacy (IL) in the academic context: is there a gap between employability competencies and student information literacy skills? *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANY, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information literacy in the workplace**. 5th European Conference, ECIL 2017. Saint Malo, France, September 18-21, 2017. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2018, p. 109-118.

ADDISON, Colleen; MEYERS, Eric. Perspectives on information literacy: a framework for conceptual understanding. **Information Research**, v. 18, n. 3, 2013. Disponível em: <http://www.informationr.net/ir/18-3/colis/paperC27.html>. Acesso em: 27 jun. 2021.

ADKINS, Natalie Ross; OZANNE, Julie L. Critical consumer education: empowering the low-literate consumer. **Journal of Macromarketing**, v. 25, n. 2, p. 153-162, 2005. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/247739333_Critical_Consumer_Education_Empowering_the_Low-Literate_Consumer. Acesso em: 3 jun. 2021.

AGOSTINI, Manuela Rösing. **O processo de inovação social como resposta aos vazios institucionais**: uma análise multidimensional em diferentes contextos sociais. 2017. 295 f. Tese (Doutorado em Administração) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2017. Disponível em: <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6466>. Acesso em: 12 dez. 2021.

AGUIAR FILHO, Armando Sérgio de. **O papel dos grupos de apoio no compartilhamento da informação e do conhecimento nas avaliações das instituições de ensino superior privadas**. 2016. 161 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/BUOS-ARKKDC>. Acesso em: 27 jun. 2021.

AGUIAR, Niliane Cunha de. **O letramento para a competência informacional em bibliotecas escolares**: estudo a partir dos projetos políticos-pedagógicos dos colégios de aplicação das universidades federais brasileiras. 2018. 271 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/BUOS-B6PFSK>. Acesso em: 3 jun. 2021.

ALAMETTÄLÄ, Tuulikki; SORMUNEN, Eero; HOSSAIN, Arman. How does information literacy instruction in secondary education affect students' self-efficacy beliefs and attitudes? *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdağül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorienne (ed.). **Information literacy in everyday life**. 6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 443-453.

ALBAGLI, Sarita. Conhecimento, inclusão social e desenvolvimento local. **Inclusão Social**, Brasília, v. 1, n. 2, p. 17-22, 2006. Disponível em: <http://revista.ibict.br/inclusao/article/view/1514/1712>. Acesso em: 27 jun. 2021.

ALCARÁ, Adriana Rosecler. Relações entre a teoria das necessidades psicológicas básicas e a competência em informação. **Em Questão**, v. 27, n. 2, p. 346-369, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.19132/1808-5245272.346-369>. Acesso em: 19 fev. 2022.

ALMEIDA, Larisse Macêdo de. **Mediação e competência em informação: percepção da comissão de educação de usuários do sistema de bibliotecas da UFC**. 2019. 123 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2019. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/40315>. Acesso em: 3 jun. 2021.

ALMEIDA, Regina Oliveira de. Produção nacional sobre competência informacional. **Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina**, v. 19, n. 1, p. 124-134, 2014. Disponível em: https://revista.acbsc.org.br/racb/article/download/954/pdf_93. Acesso em: 13 jun. 2021.

ALONSO-ARÉVALO, Julio; LOPES, Carlos; ANTUNES, Maria da Luz. Literacia da informação: Da identidade digital à visibilidade científica. *In*: LOPES, Carlos; SANCHES, Tatiana; ANDRADE, Isabel; ANTUNES, Maria da Luz; ALONSO-ARÉVALO, Júlio. **Literacia da informação em contexto universitário**. Lisboa: Instituto Superior de Psicologia Aplicada, 2016, p. 109-152. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10400.12/5067>. Acesso em: 21 out. 2021.

ALVES, Ana Paula Menezes. **Competência informacional e o uso ético da informação na produção científica: o papel do bibliotecário na produção intelectual no ambiente acadêmico**. 2016. 287 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Marília, 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/143419>. Acesso em: 3 jun. 2021.

ALVES, Ana Paula Menezes; CASARIN, Helen de Castro Silva; FERNÁNDEZ-MOLINA, Juan-Carlos. Uso ético da informação e combate ao plágio: olhares para as bibliotecas universitárias brasileiras. **Informação & Sociedade: Estudos**, v. 26, n. 1, p. 115-130, 2016. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/27444>. Acesso em: 3 jun. 2021.

ALVES, Mirian Ferreira. **O papel das bibliotecas públicas na promoção do letramento informacional**: a percepção dos bibliotecários. 2015. 102 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Faculdade de Ciência da Informação, Universidade de Brasília, Brasília, 2015. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/18779>. Acesso em: 27 jun. 2021.

ANDRÉ, Isabel; ABREU, Alexandre. Dimensões e espaços da inovação social. **Finisterra**. Lisboa, XLI, v. 81, p. 121-141, 2006. Disponível em: <https://revistas.rcaap.pt/finisterra/article/view/1465>. Acesso em: 27 jun. 2021.

ANDRETTA, Susie. **Information literacy**: a practitioner's guide. Oxford: Chandos Publishing, 2005.

ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. Fundamentos da Ciência da Informação: correntes teóricas e o conceito de informação. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, João Pessoa, v. 4, n. 1, p. 57-79, jan./jun. 2014a. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc/article/view/19120>. Acesso em: 27 jun. 2021.

ARAÚJO, Carlos Alberto Ávila. O que é Ciência da Informação? **Informação & Informação**, v. 19, n. 1, p. 1-30, 2014b. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/15958>. Acesso em: 4 dez. 2021.

ARBIX, Glauco. Estratégias de inovação para o desenvolvimento. **Tempo Social: Revista de Sociologia da USP**, v. 22, n. 2, p. 167-185, 2010. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ts/article/view/12644>. Acesso em: 27 jun. 2021.

ASSOCIATION OF COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES (ACRL). **Framework for information literacy for higher education**, 2015. Disponível em: <http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/infolit/framework1.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2021.

ASSOCIATION OF COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES (ACRL). **Information literacy competency standards for higher education**, 2000. Disponível em: <https://alair.ala.org/handle/11213/7668>. Acesso em: 18 jan. 2021.

AVELINO, Flor; WITTMAYER, Julia M.; PEL, Bonno; WEAVER, Paul; DUMITRU, Adina; HAXELTINE, Alex; KEMP, René; JØRGENSEN, Michael S.; BAULER, Tom; RUIJSINK, Saskia; O'RIORDAN, Tim. Transformative social innovation and (dis)empowerment. **Technological Forecasting & Social Change**, v. 145, p. 195-206, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162517305802>. Acesso em: 11 dez. 2021.

BALLESTRA, Laura; CAVALERI, Piero. Enhancing financial information literacy in Italian public libraries: a preliminary study. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANA, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene; ÇAKMAK, Tolga (ed.) **Information Literacy**: key to an

inclusive society. 4th European Conference, ECIL 2016. Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016. Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, v. 676. Cham: Springer, 2016, p. 45-55.

BAQUERO, Rute Vivian Angelo. Empoderamento: instrumento de emancipação social? Uma discussão conceitual. **Revista Debates**, v. 6, n. 1, p. 173-187, 2012. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/debates/article/view/26722>. Acesso em: 12 dez. 2021.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Tradução: Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016.

BASSETTO, Clemilton Luís. **A competência em informação como elemento inovador no apoio às micro e pequenas empresas**: uma modelagem teórico-prática aplicável aos programas de capacitação do SEBRAE/SP. 2018. 260 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/153805>. Acesso em: 12 jun. 2021.

BEHRENS, Shirley. A conceptual analysis and historical overview of information literacy. **College and Research Libraries**, v. 55, n. 4, p. 309-322, 1994. Disponível em: https://doi.org/10.5860/crl_55_04_309. Acesso em: 27 jun. 2021.

BELLUZZO, Regina Célia Baptista. Transformação digital e competência em informação: reflexões sob o enfoque da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. **Conhecimento em Ação**, v. 4, n. 1, p. 3-30, 2019. Disponível em: <https://revistas.ufrj.br/index.php/rca/article/view/26573>. Acesso em: 3 jun. 2021.

BELLUZZO, Regina Célia Baptista. Competência em informação (ColInfo) e midiática: inter-relação com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) sob a ótica da educação contemporânea. **Folha de rosto**, v. 4, n. 1, p. 15-24, 2018a. Disponível em: <https://periodicos.ufca.edu.br/ojs/index.php/folhaderosto/article/view/289>. Acesso em: 12 jun. 2021.

BELLUZZO, Regina Célia Baptista. **A competência em informação no Brasil**: cenários e espectros. São Paulo: ABECIN, 2018b. Disponível em: <https://portal.abecin.org.br/editora/issue/view/23>. Acesso em: 27 jun. 2021.

BELLUZZO, Regina Célia Baptista. O estado da arte da competência em informação (ColInfo) no Brasil: das reflexões iniciais à apresentação e descrição de indicadores de análise. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**. São Paulo, v. 13, n. especial, p. 47-76, 2017. Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/648>. Acesso em: 12 jun. 2021.

BELLUZZO, Regina Célia Baptista. O conhecimento, as redes e a competência em informação (ColInfo) na sociedade contemporânea: uma proposta de articulação conceitual. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, v. 4, n. especial, p. 48-63, out. 2014. Disponível em:

<https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/pgc/article/view/21276/11749>. Acesso em: 27 jun. 2021.

BELLUZZO, Regina Célia Baptista. Competência em Informação: vivências e aprendizado. *In*: BELLUZZO, Regina Célia Baptista; FERES, Glória Georges. **Competência em informação**: de reflexões às lições aprendidas. São Paulo: FEBAB, 2013, p. 65-80.

BELLUZZO, Regina Célia Baptista. **Construção de mapas**: desenvolvendo competências em informação e comunicação. 2. ed. Bauru: Cá entre nós, 2007.

BELLUZZO, Regina Célia Baptista; SANTOS, Camila Araújo dos; ALMEIDA JÚNIOR, Oswaldo Francisco de. A competência em informação e sua avaliação sob a ótica da mediação da informação: reflexões e aproximações teóricas. **Informação & Informação**, v. 19, n. 2, p. 60-77, 2014. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/19995>. Acesso em: 16 maio 2021.

BENITO MORALES, Félix. Nuevas necesidades, nuevos problemas. Fundamentos de la alfabetización en información. *In*: GOMEZ HERNÁNDEZ, José A. (coord.). **Estrategias y modelos para enseñar a usar la información**. Murcia: Editorial KR, 2000, p. 9-68.

BERNSTEIN, Jay Hillel. Disciplinarity and transdisciplinarity in the study of knowledge. **Informing Science**: the International Journal of an Emerging Transdiscipline, v. 17, p. 241-273, 2014. Disponível em: <http://www.inform.nu/Articles/Vol17/ISJv17p241-273Bernstein0681.pdf>. Acesso em: 19 mar. 2021.

BERNUCI, Nádia; OLINTO, Gilda. Gender differences in ICT access and use among Brazilian youngsters. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene (ed.). **Information Literacy in everyday life**. 6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 379-389.

BERRÍO ZAPATA, Cristian. Entre la alfabetización informacional y la brecha digital: Reflexiones para una reconceptualización de los fenómenos de exclusión digital. **Revista Interamericana de Bibliotecología**, v. 35, n. 1, p. 39-53, 2012. Disponível em: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0120-09762012000100004&lng=pt&nrm=.pdf&tlng=es. Acesso em: 16 maio 2021.

BERRÍO ZAPATA, Cristian; ARRAÍZA, Paloma Marín; SILVA, Ester Ferreira da; SOARES, Elieth das Chagas. Desafíos de la inclusión digital: antecedentes, problemáticas y medición de la brecha digital de género. **Psicología, Conocimiento y Sociedad**, v. 7, n. 2, p. 121-151, 2017. Disponível em: <http://www.scielo.edu.uy/pdf/pcs/v7n2/1688-7026-pcs-7-02-00121.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

BERTIN, Patrícia Rocha Bello; LEITE, Fernando César Lima; PEREIRA, Fernando do Amaral. A informação em ciência e tecnologia como insumo para a inovação social: elementos para discussão. *In: XXIII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação – CBBB, 23.*, 2009, Bonito. **Anais...** Bonito, 2009. 11p. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/12143>. Acesso em: 27 jun. 2021.

BESANÇON, Emmanuelle. L'innovation sociale en pratiques solidaires: processus, résultat, impacts et changements. *In: BESANÇON, Emmanuelle; CHOCHOY, Nicolas; GUYON, Thibault. L'innovation sociale: principes et fondements d'un concept.* Paris: L'Harmattan, 2013, p. 49-82.

BESANÇON, Emmanuelle; CHOCHOY, Nicolas; GUYON, Thibault. **L'innovation sociale: principes et fondements d'un concept.** Paris: L'Harmattan, 2013.

BESANÇON, Emmanuelle; GUYON, Thibault. Les principales approches de l'innovation sociale. *In: BESANÇON, Emmanuelle; CHOCHOY, Nicolas; GUYON, Thibault. L'innovation sociale: principes et fondements d'un concept.* Paris: L'Harmattan, 2013, p. 29-48.

BEZERRA, Arthur Coelho; BELONI, Aneli. Os sentidos da “crítica” nos estudos de competência em informação. **Em Questão**, v. 25, n. 2, p. 208-228, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.19132/1808-5245252.208-228>. Acesso em: 19 fev. 2022.

BEZERRA, Arthur Coelho; SCHNEIDER, Marco; SALDANHA, Gustavo Silva. Competência crítica em informação como crítica à competência em informação. **Informação & Sociedade: Estudos**, v. 29, n. 3, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/47337>. Acesso em: 4 out. 2021.

BIGNETTI, Luiz Paulo. As inovações sociais: uma incursão por ideias, tendências e focos de pesquisa. **Ciências Sociais Unisinos**, v. 47, n. 1, p. 3-14, 2011. Disponível em: http://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/1040/235. Acesso em: 27 jun. 2021.

BITTAR, Eduardo C. B. **Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os cursos de Direito.** 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

BLANK, Cintia Kath; GONÇALVES, Renata Braz. A busca de informações por adolescentes de baixa renda: um estudo sob a ótica da competência informacional. **Biblionline**, v. 9, n. 1, p. 104-118, 2013. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/16070>. Acesso em: 2 jun. 2021.

BOSE, Monica. **Gestão de pessoas no terceiro setor.** 2004. 207 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: [doi:10.11606/D.12.2004.tde-02032005-000942](https://doi.org/10.11606/D.12.2004.tde-02032005-000942). Acesso em: 26 set. 2021.

BOUSTANY, Joumana; MAHÉ, Annaïg. Copyright Literacy of Doctoral Students in France. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANA, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.) **Information Literacy: moving toward sustainability**. Third European Conference, ECIL 2015. Tallinn, Estonia, October 19-22, 2015. Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, v. 552. Cham: Springer, 2015, p. 210-219.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pacto pela Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 no Poder Judiciário e no Ministério Público. **Diário Oficial da União**: 20 ago. 2019. 2019a. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/09/578d5640079e4b7cca5497137149fa7f.pdf>. Acesso em: 25 set. 2021.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Acordo de Cooperação Técnica CNJ nº 027/2019. Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, para os fins que especifica. **Diário Oficial da União**: 23 ago. 2019. 2019b.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Estratégia Nacional da Justiça Estadual 2021-2026**, 2021a. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/estrategia-nacional-2021-2026-justica-estadual.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Estratégia Nacional da Justiça Eleitoral 2021-2026**, 2021b. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/08/estrategia-nacional-2021-2026-justica-eleitoral.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Letramento digital e a informatização do Judiciário. **Link CNJ**, 22 abr. 2022. 2022a. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-DIH4hV70-E>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Portaria nº 133, de 28 de setembro de 2018. Institui Comitê Interinstitucional destinado a proceder estudos e apresentar proposta de integração das metas do Poder Judiciário com as metas e indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Agenda 2030. **Diário Oficial da União**: 24 out. 2018. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado140253202012105fd22a8dcabdd.pdf>. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 121, de 5 de outubro de 2010. Dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na rede mundial de computadores, expedição de certidões judiciais e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: 11 out. 2010. Disponível em:

<https://atos.cnj.jus.br/files/compilado2126292022042662686385bffbc.pdf>.
Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 335, de 29 de setembro de 2020. Institui política pública para a governança e a gestão de processo judicial eletrônico. Integra os tribunais do país com a criação da Plataforma Digital do Poder Judiciário Brasileiro – PDPJ-Br. Mantém o sistema PJe como sistema de Processo Eletrônico prioritário do Conselho Nacional de Justiça. **Diário Oficial da União**: 30 set. 2020. 2020a. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original214359202110116164b01f70f93.pdf>. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 395/2021, de 7 de junho de 2021. Institui a Política de Gestão da Inovação no âmbito do Poder Judiciário. **Diário Oficial da União**: 9 jun. 2021. 2021c. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3973>. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 455, de 27 de abril de 2022. Institui o Portal de Serviços do Poder Judiciário (PSPJ), na Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-Br), para usuários externos. **Diário Oficial da União**: 2 maio 2022. 2022b. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/files/original12475120220502626fd2f7911c7.pdf>. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. **Manifesto Inova Ministério Público**, 24 set. 2021. 2021d. Disponível em: <http://manifestoinovaministeriopublico.escola.mpu.mp.br/>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Portaria CNMP-PRESI nº 161, de 14 de outubro de 2021. Institui Grupo de Trabalho – Modelo de Atuação do Ministério Público e os desafios da Pós-Modernidade, com a finalidade de colher dados, elaborar estudos e promover ações voltadas ao aprimoramento da atuação institucional do Ministério Público no que tange à transformação digital dos serviços públicos e das atribuições de seus membros. **Diário Oficial da União**: 15 out. 2021. 2021e. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-busca/norma/8381>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Portaria nº 05, de 29 de novembro de 2021. Institui Projeto de Governança de Dados e Transformação Digital no Ministério Público no âmbito da Comissão de Planejamento Estratégico. **Diário Oficial da União**: 1 dez. 2021. 2021f. Disponível em: https://sei.cnmp.mp.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=609564&id_orgao_publicacao=0. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. **Projeto Governança de Dados e Transformação Digital no Ministério Público**

[imagem]. 2021g. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/images/2022/Imagem1.png>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. **Projeto Governança de Dados e Transformação Digital no Ministério Público**, 2021h. Disponível em: <https://www.cnmp.mp.br/portal/institucional/comissoes/comissao-de-planejamento-estrategico/projeto-governanca-de-dados-e-transformacao-digital-no-ministerio-publico>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. **Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2021i]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 12 out. 2021.

BRASIL. Emenda Constitucional nº 115, de 10 de fevereiro de 2022. Altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e para fixar a competência privativa da União para legislar sobre proteção e tratamento de dados pessoais, **Diário Oficial da União**: 11 fev. 2022. 2022c. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc115.htm. Acesso em: 19 fev. 2022.

BRASIL. **Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950**. Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. 1950. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l1060.htm. Acesso em: 12 out. 2021.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **A segurança é fato! O resto é boato**. 7 dez. 2021. 2021j. Disponível em: <https://www.tre-mg.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/nucleo-de-enfrentamento-a-desinformacao>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **Mapa Estratégico PETRE 2021-2026**. 2021k. Disponível em: https://www.tre-mg.jus.br/+++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-mg.jus.br/o-tre/planejamento-estrategico/arquivos-planejamento-estrategico/petre-2021-2026/mapa/@@download/file/MAPA.pdf. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **Plano Estratégico Institucional 2021-2026**. 2021l. Disponível em: https://www.tre-mg.jus.br/+++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-mg.jus.br/o-tre/planejamento-estrategico/arquivos-planejamento-estrategico/petre-2021-2026/relatorio-petre-2021-2026/@@download/file/Relat%C3%B3rio%20PETRE%202021-2026.pdf. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **Portaria da Presidência nº 245**, de 29 de julho de 2022. Dispõe temporariamente sobre as

atribuições das novas unidades criadas e/ou alteradas pela Resolução TRE-MG nº 1.218, de 13 de julho de 2022, que "Altera a estrutura orgânica do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e dá outras providências". 2022d. Disponível em: <https://www.tre-mg.jus.br/legislacao/portarias/arquivos-portaria-pre-2022/tre-mg-portaria-pre-no-245-de-29-de-julho-de-2022?SearchableText=PORTARIA%20PRE%20N%C2%BA%20245/2022>. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **Portaria DG nº 116/2021**, de 30 de agosto de 2021. Institui o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável LIODS – no âmbito da Justiça Eleitoral de Minas Gerais e dá outras providências. 2021m. Disponível em: <https://www.tre-mg.jus.br/legislacao/portarias/arquivos-portarias-dg-2021/tre-mg-portaria-dg-116-2021-de-30-08-2021?SearchableText=Portaria%20DG%20n%C2%BA.%20116/2021,%20de%2030%20de%20agosto%20de%202021,%20do%20Tribunal%20Regional%20Eleitoral>. Acesso em: 10 out. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **Portaria PRE nº 56/2022**, de 16 de março de 2022. Institui o Programa de Enfrentamento à Desinformação, de caráter permanente, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 2022e. Disponível em: <https://www.tre-mg.jus.br/legislacao/portarias/arquivos-portaria-pre-2022/tre-mg-portaria-pre-no-056-de-16-de-marco-de-2022>. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. **Portaria PRE nº 131/2020**, de 6 de agosto de 2020. Institui o Núcleo de Enfrentamento à Desinformação, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 2020b. Disponível em: <https://www.tre-mg.jus.br/legislacao/portarias/arquivos-portarias-pre-2020/tre-mg-portaria-pre-131-2020-de-06-08-2020>. Acesso em: 12 out. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. **O que é desinformação? Como identificar?** 2021n. Disponível em: <https://www.tre-mg.jus.br/comunicacao/noticias/arquivos/cartilha-como-identificar-desinformacao>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS. Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação. **Principais iniciativas em conjunto com o TSE.** 2022f. Disponível em: https://www.tre-mg.jus.br/+++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=https://www.tre-mg.jus.br/comunicacao/noticias/arquivos/apresentacao-programa-de-enfrentamento-a-desinformacao/@@download/file/Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Programa%20de%20Enfrentamento%20%C3%A0%20Desinforma%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Minuto da Checagem EP nº 02 – Leia até o fim**, 11 ago. 2020. 2020c. Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=RldYzhW1q2Y&list=PLZTvpKgjVX0x90tqJcMGwldKz7Qy2_wc5&index=2. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Minuto da Checagem EP nº 04 – Informação Falsa**, 13 ago. 2020. 2020d. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wt7I4pd7ufw&list=PLZTvpKgjVX0x90tqJcMGwldKz7Qy2_wc5&index=4. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Minuto da Checagem EP nº 07 – Confiança**, 15 ago. 2020. 2020e. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=n842Pwhe-mU&list=PLZTvpKgjVX0x90tqJcMGwldKz7Qy2_wc5&index=6. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Minuto da Checagem EP nº 5 (Deepfake)**, 3 fev. 2020. 2020f. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CpErjFz3IkM>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Plano Estratégico: eleições 2022. 2022g.** Disponível em: <https://www.justicaeleitoral.jus.br/desinformacao/arquivos/programa-permanente-de-enfrentamento-a-desinformacao-novo.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2022.

BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. Portaria TSE nº 510, de 4 de agosto de 2021. Institui o Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação no âmbito da Justiça Eleitoral e disciplina a sua execução. **Diário Oficial da União**: 6 ago. 2021. 2021o. Disponível em: <https://sintse.tse.jus.br/documentos/2021/Ago/6/diario-da-justica-eletronico-tse/portaria-no-510-de-4-de-agosto-de-2021-institui-o-programa-permanente-de-enfrentamento-a-desinformac>. Acesso em: 8 dez. 2021.

BRIKŠE, Inta; FREIBERGS, Viktors; SPURAVA, Guna. Children's internet competence vs. self-confidence and self-comfort: case study of Latvia. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; CATTS, Ralph (ed.) **Information Literacy: lifelong learning and digital citizenship in the 21st century**. Second European Conference, ECIL 2014. Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014. Proceedings. Communications in Computer and Information Science, v. 492. Cham: Springer, 2014, p. 233-242.

BRITO, Tânia Regina de. **As dimensões da competência em informação no projeto Luces para aprender da organização de estados ibero-americanos para a educação, a ciência e a cultura (OEI) na perspectiva da vulnerabilidade social**. 2019. 350 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/199013>. Acesso em: 3 jun. 2021.

BRITO, Tânia Regina de; BELLUZZO, Regina Celia Baptista; VALENTIM, Marta Lígia Pomim. A influência do ambiente organizacional no desenvolvimento de um

programa de competência em informação: o caso de uma biblioteca pública. **Informação & Informação**, v. 25, n. 4, p. 650-669, 2020. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/39600>. Acesso em: 1 jun. 2021.

BRITO, Tânia Regina de; VITORINO, Elizete Vieira. A multidimensionalidade da competência em informação num contexto de vulnerabilidade social: narrativas em foco. **Biblios: Journal of Librarianship and Information Science**, n. 76, p. 36-54, 2020. Disponível em: <http://biblios.pitt.edu/ojs/index.php/biblios/article/view/742>. Acesso em: 3 out. 2021.

BRITO, Tânia Regina de; VITORINO, Elizete Vieira. A multidimensionalidade da competência em informação e vulnerabilidade social. *In*: CORRÊA, Elisa Cristina Delfini; SPUDEIT, Daniela; VITORINO, Elizete Vieira. **Pesquisas e práticas em competência em informação**. Florianópolis: Rocha Gráfica e Editora, 2019, p. 25-55.

BROCKMEIER, Jens; OLSON, David R. The literacy episteme: from Innis to Derrida. *In*: OLSON, David R.; TORRANCE, Nancy (ed.). **The Cambridge Handbook of Literacy**. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p. 3-21.

BRUCE, Christine Susan. **Informed learning**. Chicago: Association of College and Research Libraries, 2008.

BRUCE, Christine Susan. Las siete caras de la alfabetización en información en la enseñanza superior. Traducción de Cristóbal Pasadas Ureña. **Anales de Documentación**, Murcia, n. 6, p. 289-294, 2003. Disponível em: <http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/3761/3661>. Acesso em: 27 jun. 2021.

BRUCE, Christine Susan. **Information literacy as a catalyst for educational change: a Background Paper**, July 2002, White Paper prepared for Unesco, the U.S. National Commission on Libraries and Information Science, and the National Forum on Information Literacy, for use at the Information Literacy Meeting of Experts, Prague, The Czech Republic, 2002. Disponível em: <https://repository.arizona.edu/handle/10150/106385>. Acesso em: 27 jun. 2021.

BRUCE, Christine Susan. Workplace experiences of information literacy. **International Journal of Information Management**, v. 19, n. 1, p. 33-47, 1999. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0268-4012\(98\)00045-0](https://doi.org/10.1016/S0268-4012(98)00045-0). Acesso em: 1 dez. 2021.

BRUCE, Christine Susan. **The seven faces of information literacy**. Adelaide: Auslib Press, 1997.

BRUCE, Christine Susan. **Information literacy: a phenomenography**. 1996. 399 f. Tese (Doutorado) – University of New England. Brisbane, 1996. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1959.11/6730>. Acesso em: 27 jun. 2021.

BRUCE, Christine Susan; EDWARDS, Sylvia; LUPTON, Mandy. Six frames for information literacy education: a conceptual framework for interpreting the relationships between theory and practice. **Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences** – Italics, v. 5, n. 1, p. 1-18, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.11120/ital.2006.05010002>. Acesso em: 27 jun. 2021.

BRUNING, Camila; GODRI, Luciana; Takahashi, Adriana Roseli Wünsch. Triangulação em Estudos de Caso: incidência, apropriações e mal-entendidos em pesquisas da área de Administração. **Administração: Ensino e Pesquisa**, v. 19, n. 2, p. 277-307, 2018. Disponível em: <https://raep.emnuvens.com.br/raep/article/view/889>. Acesso em 20 jan. 2022.

BUCHANAN, Steve; NICOL, Emma. Developing health information literacy in disadvantaged and dependent circumstances: the everyday role of family nurses. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information literacy in everyday life**. 6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 124-135.

BUNDY, Alan (ed.). **Australian and New Zealand information literacy framework: principles, standards and practice**. 2. ed. Adelaide: Australian and New Zealand Institute for Information Literacy, 2004. Disponível em: https://www.utas.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/79068/anz-info-lit-policy.pdf. Acesso em: 13 jan. 2021.

BUNZ, Mercedes. **The silent revolution: how digitalization transforms knowledge, work, journalism and politics without making too much noise**. Nova Iorque: Palgrave Macmillan, 2014.

BURCHINAL, Lee G. The communications revolution: America's third century challenge. *In*: Texas A & M University Library's Centennial Academic Assembly. College Station, Texas. **Palestra**, 1976. Disponível em: https://personalpages.manchester.ac.uk/staff/drew.whitworth/burchinal_the_communications_revolution.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

BUREAU OF EUROPEAN POLICY ADVISORS (BEPA). **Social Innovation: A Decade of Changes**, a BEPA Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. Disponível em: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/76b4f00c-54c7-4955-9882-9cf65afcf1c5>. Acesso em: 27 jun. 2021.

BUREAU OF EUROPEAN POLICY ADVISORS (BEPA). **Empowering people, driving change: Social innovation in the European Union**, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. Disponível em: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e23d6b8-5c0c-4d38-bd9d-3a202e6f1e81>. Acesso em: 27 jun. 2021.

BUŠELIĆ, Vjieran; ZORICA, Mihaela Banek. Information literacy quest: in search of graduate employability. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANY, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information Literacy in the workplace**. 5th European Conference, ECIL 2017. Saint Malo, France, September 18-21. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2018, p. 98-108.

CABRA-TORRES, Fabiola; MARCIALES VIVAS, Gloria Patricia; CASTAÑEDA-PEÑA, Harold; BARBOSA-CHACÓN, Jorge Winston; GONZÁLEZ, Leonardo Melo; SALAMANCA, Oscar Gilberto Hernández. **Information literacy in higher education: a sociocultural perspective**. Cham: Springer, 2020.

CAJAIBA-SANTANA, Giovany. Social innovation: moving the field forward. A conceptual framework. **Technological Forecasting and Social Change**, v. 82, p. 42-51, fev. 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2013.05.008>. Acesso em: 27 jun. 2021.

CALLON, Michel. L'innovation sociale: quand l' économie redevient politique. *In*: KLEIN, Juan-Luis; HARRISSON, Denis (org.). **L'innovation sociale: émergence et effets sur la transformation des sociétés**. Québec: Presse Universitaires du Québec, 2007, p. 17-42. Disponível em: http://extranet.puq.ca/media/produits/documents/1471_9782760521650.pdf. Acesso em: 24 out. 2021.

CALLON, Michel; RIP, Arie; JOLY, Pierre-Benoit. Réinventer l'innovation? **InnovatiO: Innovation? une problématique pluridisciplinaire**, n. 1, 2005. Disponível em: <https://innovatio.univ-grenoble-alpes.fr/index5417.html?id=252>. Acesso em: 03 dez. 2022.

CANIVENC, Suzy. **L'autogestion dans la société de l'information québécoise**. Montréal: Centre de Recherche sur Innovations Sociales (CRISES), 2012. Disponível em: <https://crises.uqam.ca/cahiers/et1115-lautogestion-dans-la-societe-de-linformation-quebecoise/>. Acesso em: 27 jun. 2021.

CAPURRO, Rafael. Epistemología y ciencia de la información. **ACIMED**, Ciudad de La Habana, v. 21, n. 2, p. 248-265, jun. 2010. Disponível em: <http://scielo.sld.cu/pdf/aci/v21n2/aci08210.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

CAPURRO, Rafael. Epistemologia e ciência da informação. *In*: Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, ENANCIB, 5., 2003. Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: UFMG, 2003.

CARDANO, Mario. **Manual de pesquisa qualitativa: a contribuição da teoria da argumentação**. Petrópolis: Vozes, 2017.

CARMO, Ana Virginia Ferreira. Competência informacional desenvolvida em analfabetos e semianalfabetos do Conjunto Bárbara de Alencar II-Curió-Messejana. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, v. 13, p.

1836-1849, 2017. Disponível em:
<http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/2417>. Acesso em: 2 jun. 2021.

CARNEIRO, Bárbara Luisa Ferreira. **Análise das competências em informação dos idosos no uso das tecnologias digitais**. 2018 120 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018. Disponível em:
<http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/36080>. Acesso em: 3 jun. 2021.

CARNEIRO, Bárbara Luisa Ferreira; FARIAS, Maria Giovanna Guedes. Idosos e tecnologias digitais: um estudo sob a ótica da competência em informação. *In*: FARIAS, Gabriela Belmont de; FARIAS, Maria Giovanna Guedes. **Competência e mediação da informação**: percepções dialógicas entre ambientes abertos e científicos. São Paulo: Abecin, 2019, p. 114-128.

CARTA DE MARÍLIA sobre competência em informação. **Unesp**, Marília, 2014. Disponível em:
http://gicio.valentim.pro.br/data/documents/Carta_de_Marilia_Portugues_Final.pdf. Acesso em: 5 out. 2021.

CASARIN, Helen de Castro Silva. Competência informacional e midiática e a formação de professores de ensino fundamental: um relato de experiência. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, v. 13, p. 301-321, 2017. Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/649/578>. Acesso em: 12 jun. 2021.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. 8. ed. Tradução Roneide Venâncio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2008.

CASTEL, Robert. La citoyenneté sociale menacée. **Cités**, n. 35, p. 133-141, 2008. Disponível em: <https://www.cairn.info/revue-cites-2008-3-page-133.htm>. Acesso em: 7 set. 2021.

CASTRO JÚNIOR, Orlando Vieira de. **Competência em informação para o uso do Portal da Transparência do Governo Federal**: requisito para um efetivo controle social das despesas públicas no Brasil. 2018.189 f. Dissertação (Mestrado em Gestão de Unidades de Informação) – Centro de Ciências Humanas e da Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. Disponível em:
<http://repositorio.cgu.gov.br/handle/1/42038>. Acesso em: 3 jun. 2021.

CASTRO JÚNIOR, Orlando Vieira de; CORRÊA, Elisa Cristina Delfini. Competência em informação para o controle social de despesas públicas: o caso do Portal de Transparência do Governo Federal do Brasil. *In*: CORRÊA, Elisa Cristina Delfini; SPUDEIT, Daniela; VITORINO, Elizete Vieira. **Pesquisas e práticas em competência em informação**. Florianópolis: Rocha Gráfica e Editora, 2019, p. 57-89.

CAVALCANTE, Lídia Eugênia. Informação, inovação social e condições de vida: construindo competências para o desenvolvimento sustentável. **Revista EDICIC**,

v. 1, n. 2, p. 302-316, 2011. Disponível em: <http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/18211>. Acesso em: 25 set. 2021.

CAVALCANTE, Lídia Eugênia; COSTA, Rosane Maria; NASCIMENTO, Raimundo César Campos do; SANTOS, Raquel Jenyffer Souza. Competência em informação na área da saúde. **InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação**, v. 3, n. 1, p. 87-104, 2012. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/42372>. Acesso em: 2 jun. 2021.

CAVALCANTE, Luciane de Fátima Beckman. **Competência em informação na UFPR TV: a inter-relação entre informação, conhecimento e comunicação**. 2014. 235 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho, Marília, 2014. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/110778>. Acesso em: 3 jun. 2021.

CECI, Stephen J.; RUIZ, Anna I. Transfer, abstractness, and intelligence. *In*: DETTERMAN, Douglas K.; STERNBERG, Robert J. (ed.). **Transfer on trial: intelligence, cognition, and instruction**. Norwood, NJ: Ablex, 1996, p. 168-191.

CERIGATTO, Mariana Pícaro. **Diálogos possíveis entre competências informacional e midiática**: revisão da literatura e posicionamento de instituições da área. 2018. 264 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Marília, 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/153455>. Acesso em: 3 jun. 2021.

CHAKRAVARTY, Rupak. **Information literacy in the knowledge society: empowering learners for a better tomorrow**. *In*: Trends and Strategic Issues for Libraries in Global Information Society, Chandigarh, India, 2008. Conference paper. [s. l.]: e-lis, 2008. Disponível em: http://eprints.rclis.org/11393/1/Rupak_Information_Literacy.pdf. Acesso em: 10 jun. 2021.

CHAMBRE REGIONALE ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DU PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (CRESS PACA); LABORATOIRE D'ÉCONOMIE ET DE SOCIOLOGIE DU TRAVAIL (LEST-CNRS). **Guide de l'innovation sociale 2015**, 2015. Disponível em: <https://www.cresspaca.org/autres/innovation-sociale/guide-innovation-sociale-cress-paca-lest-cnrs>. Acesso em: 9 out. 2021.

CHEUK, Bonnie Wai-yi. Exploring information literacy in the workplace: a process approach. *In*: BRUCE, Christine Susan; CANDY, Philip (ed.). **Information literacy around the world: advances in programs and research**. Wagga Wagga: Centre for Information Studies, 2002, p. 177-191.

CHOO, Chun Wei. **A organização do conhecimento**: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. 3. ed. Tradução Eliana Rocha. São Paulo: SENAC, 2003.

CHRISTIANSEN, Ellen. Tamed by a rose: computers as tools in human activity. *In*: NARDI, Bonnie A. (ed.). **Context and consciousness: activity theory and**

human-computer interaction. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1996, p. 175-198.

CLEMMENSEN, Torkil; KAPTELININ, Victor; NARDI, Bonnie. Making HCI theory work: an analysis of the use of activity theory in HCI research. **Behaviour & Information Technology**, v. 35, n. 8, p. 608-627, 2016. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0144929X.2016.1175507?journalCode=tbit20>. Acesso em: 14 abr. 2021.

CLINIO, Anne. Ciência aberta na América Latina: duas perspectivas em disputa. **Transinformação**, v. 31, e190028, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/238180889201931e190028>. Acesso em: 27 jun. 2021.

CLOUTIER, Julie. **Qu'est-ce que l'innovation sociale?** Montréal: Centre de Recherche sur Innovations Sociales (CRISES), 2003. Disponível em: <https://crises.uqam.ca/cahiers/et0314-quest-ce-que-linnovation-sociale/>. Acesso em: 27 jun. 2021.

CÓL, Ana Flávia Sípoli; BELLUZZO, Regina Célia Baptista. Competências em informação: um fator crítico para a comunicação na atualidade. **Informação & Sociedade: Estudos**, v. 21, n.1, p. 13-25, 2011. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/91337>. Acesso em: 3 out. 2021.

COMISSÃO EUROPEIA. DIRETORIA GERAL PARA PESQUISA E INOVAÇÃO (EUROPEAN COMMISSION, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION). GEORGHIOU, Luke. **A European ecosystem for social innovation**. European Commission: Publications Office, 2018. Disponível em: <https://data.europa.eu/doi/10.2777/51734>. Acesso em: 15 out. 2022.

CONCIALDI, Pierre. Les indicateurs économiques alternatifs. L'exemple du Bip 40. **Savoir/Agir**, n. 8, p. 43-56, 2009/02. Disponível em: <https://doi.org/10.3917/sava.008.0043>. Acesso em: 22 jan. 2022.

CONEJERO PAZ, Enrique. Innovación social y nuevos modelos de gobernanza para la provisión de bienes y servicios públicos. **Revista Estado, Gobierno y Gestión Pública**, n. 27, p. 5-39, 2016. Disponível em: <https://revistaeggp.uchile.cl/index.php/REGP/article/view/47255>. Acesso em: 8 out. 2021.

CONEJERO PAZ, Enrique; CUENCA, María del Carmen Segura. Barreras a la innovación social en España. *In*: PÉREZ CALLE, Ricardo; TRINCADO AZNAR, Estrella; GALEGO ABAROA, Elena (coord.). **Economía, empresa y justicia**. Nuevos retos para el futuro. Madrid: Dykinson S.L., 2021, p. 1032-1057. Disponível em: <https://www.dykinson.com/libros/economia-empresa-y-justicia-nuevos-retos-para-el-futuro/9788413773261/>. Acesso em: 25 set. 2021.

CONEJERO PAZ, Enrique; REDONDO LEBRERO, Juan Carlos. La innovación social desde el ámbito público: conceptos, experiencias y obstáculos. **Gestión y análisis de políticas públicas**, Nueva Época, n. 15, p. 23-42, 2016. Disponível

em: <https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP/article/view/10310>. Acesso em: 8 out. 2021.

CORRÊA, Elisa Cristina Delfini; CASTRO JÚNIOR, Orlando Vieira de. Perspectivas sobre competência em informação: diálogos possíveis. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 47, n. 2, p. 35-51, maio/ago. 2018. Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/4156/3792>. Acesso em: 27 jun. 2021.

CORREIA, Suzanne Érica Nóbrega. **O papel do ator organizacional na inovação social**. 2015. 222 f. Tese (Doutorado em Administração) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/16753>. Acesso em: 27 jun. 2021.

COSTA, Célia Revilândia. **A competência em informação (COINFO) na perspectiva da educação inclusiva**. 2017. 223 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Faculdade de Ciência da Informação, Universidade de Brasília, Brasília, 2017. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/24530>. Acesso em: 3 jun. 2021.

COSTA, Ellen; ZATTAR, Marianna. Competência em informação na terceira idade: um estudo da prática informacional. **Biblionline**, v. 14, n. 1, p. 80-90, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/biblio/article/view/40031>. Acesso em: 12 jun. 2021.

COSTA, Maria Ivone Maia; FURTADO, Renata Lira. As contribuições da competência crítica em informação nas práticas informacionais de estudantes quilombolas no ensino superior: relato de pesquisa. **Informação & Informação**, v. 26, n. 4, p. 393-423, 2021. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.5433/1981-8920.2021v26n4p393>. Acesso em: 19 fev. 2022.

CRUZ-PALACIOS, Eduardo; GARCÍA-QUISMONDO, Miguel Ángel. Gaming for multiliteracies: video games in a case study with primary school students to enhance information, visual and media literacies. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information literacy in everyday life**. 6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 411-421.

CUEVAS-CERVERÓ, Aurora; MARQUES, Márcia; PAIXÃO, Pablo Boaventura Sales. A alfabetização que necessitamos: informação e comunicação para a cidadania. **Informação & Sociedade: Estudos**, v. 24, n. 2, p. 35-48, 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/16619/11489>. Acesso em: 25 set. 2021.

CUSTÓDIO, Marcela Gaspar. **A competência em informação e o combate à desinformação em bibliotecas universitárias**: um estudo de caso. 2020. 82 f.

Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/216649>. Acesso em: 3 jun. 2021.

DAGNINO, Renato. Ciência e tecnologia para o desenvolvimento local: uma proposta transformadora. **RDE – Revista de Desenvolvimento Econômico**, ano VIII, n. 14, julho, p. 43-52, 2006. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/rde/article/view/6/6>. Acesso em: 27 jun. 2021.

DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. **Conhecimento empresarial**. Rio de Janeiro: Campus, 1998.

DAVIDSONE, Agnese; SILKANE, Vineta. The relationship between media literacy and civic participation among young adults in Latvia. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information Literacy in everyday life**. 6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 103-112.

DECLARAÇÃO DE ESTRASBURGO (STRASBOURG DECLARATION). European Economic and Social Committee, 2019. Disponível em: <https://www.eesc.europa.eu/en/strasbourg-declaration-2019>. Acesso em: 15 out. 2022.

DECLARAÇÃO DE LISBOA (THE LISBON DECLARATION: SOCIAL INNOVATION AS A PATH TO A SUSTAINABLE, RESILIENT AND INCLUSIVE EUROPE). Social Innovation Community, 2018. Disponível em: https://www.siceurope.eu/sites/default/files/field/attachment/the_lisbon_social_innovation_declaration15.10_0.pdf. Acesso em: 15 out. 2022.

DECLARAÇÃO DE POLÍTICA SI-DRIVE: Inovação Social em Ascensão (SI-DRIVE Policy Declaration: Social Innovation on the Rise – Challenges for a Future Innovation Policy). The Young Foundation, 2017. Disponível em: https://i3w7d2w8.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2017/12/SI-DRIVE-D12_5-Policy-declaration-2017-final-002.pdf?x13049. Acesso em: 15 out. 2022.

DECLARAÇÃO DE LYON sobre o acesso à informação e desenvolvimento. IFLA. 2014. Disponível em: <https://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-pt.pdf>. Acesso em: 27 set. 2021.

DECLARAÇÃO DE VIENA (VIENNA DECLARATION). The Most Relevant Topics in Social Innovation Research. Resolução final. *In*: Conference "Challenge Social Innovation. Innovating Innovation by Research – 100 Years after Schumpeter", 2011. Disponível em: http://www.eurosfair.pr.fr/7pc/documents/1320944810_vienna_declaration_final_en.pdf. Acesso em: 22 jan. 2022.

DE CORTE, Erik. Transfer as the productive use of acquired knowledge, skills, and motivations. **Current Directions in Psychological Science**, v. 12, n. 4, p. 142-146, 2003. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/1467-8721.01250>. Acesso em: 3 abr. 2021.

DE LUCCA, Djuli Machado. **Princípios para o desenvolvimento da competência em informação do idoso sob o foco da dimensão política**. 2019. 423 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/206334>. Acesso em: 3 out. 2021.

DE LUCCA, Djuli Machado. **A dimensão política da competência informacional: um estudo a partir das necessidades informacionais de idosos**. 2015. 287 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/158842>. Acesso em: 3 jun. 2021.

DE LUCCA, Djuli Machado; VITORINO, Elizete Vieira. A dimensão política da competência em informação. *In*: VITORINO, Elizete Vieira; DE LUCCA, Djuli Machado (org.). **As dimensões da competência em informação: técnica, estética, ética e política**. Porto Velho: Edufro, 2020, p. 203-234.

DE LUCCA, Djuli Machado; VITORINO, Elizete Vieira. Competência em informação e necessidades de informação de idosos: o papel do profissional da informação nesse contexto. **Informação & Informação**, v. 24, n. 1, p. 458-483, 2019. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/30127>. Acesso em: 12 jun. 2021.

DE MEULEMEESTER, Ann; DE MAESENEER, Jan; DE MAEYER, Sven; PELEMAN, Renaat; BUYSSE, Heidi. Information literacy self-efficacy of medical students: a longitudinal study. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene (ed.). **Information literacy in everyday life**. 6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 264-272.

DE MURO, Pasquale; HAMDOUCH, Abdelillah; CAMERON, Stuart; MOULAERT, Frank. Organisations de la société civile, innovation sociale et gouvernance de la lutte contre la pauvreté dans le Tiers-Monde. **Mondes en Développement**, v. 35, 2007/3, n. 139, p. 25-42, 2007. Disponível em: https://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=MED&ID_NUMPUBLIE=MED_139&ID_ARTICLE=MED_139_0025#. Acesso em: 27 jun. 2021.

DENZIN, Norman K. **The research act: a theoretical introduction to sociological methods**. Nova Iorque: Routledge, 2009.

DE PAOR, Saoirse; HERAVI, Bahareh. Information literacy and fake news: How the field of librarianship can help combat the epidemic of fake news. **The Journal of Academic Librarianship**, v. 46, n. 5, 102218, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099133320301099>. Acesso em: 3 jun. 2021.

DETTERTMAN, Douglas. K. The case for the prosecution: Transfer as an epiphenomenon. *In*: DETTERTMAN, Douglas. K.; STERNBERG, Robert J. (ed.). **Transfer on trial: Intelligence, cognition, and instruction**. Norwood: Ablex, 1996, p. 1-24.

DIEHL, Astor Antônio; TATIM, Denise Carvalho. **Pesquisa em ciências sociais aplicadas: métodos e técnicas**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

DOHERTY, John J. No Shhing: giving voice to the silenced: an essay in support of critical information literacy. **Library Philosophy and Practice**, 133, p. 1-8, 2007. Disponível em: <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/133/>. Acesso em: 21 dez. 2021.

DOMÍNGUEZ-LÓPEZ, Máximo Román; ESCOBAR-VALLARTA, Claudia. From academic plagiarism to information literacy: mediation in the ethic use of information. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANY, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene (ed.). **Information literacy in the workplace**. 5th European Conference, ECIL 2017. Saint Malo, France, September 18-21, 2017. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2018, p. 303-312.

DOYLE, Christina S. **Outcome measure for information literacy within the National Educational Goals of 1990**. Final Report to the National Forum on Information Literacy. Flagstaff: NFIL, 1992. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED351033.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

DRUCKER, Peter. **Sociedade pós-capitalista**. São Paulo: Pioneira, 1994.

DUDZIAK, Elisabeth Adriana. Os faróis da sociedade de informação: uma análise crítica sobre a situação da competência em informação no Brasil. **Informação & Sociedade**: Estudos, v. 18, n. 2, p. 41-53, 2008. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/1704>. Acesso em: 28 set. 2021.

DUDZIAK, Elisabeth Adriana. Information literacy: princípios, filosofia e prática. **Ciência da Informação**, v. 32, n. 1, p. 23-35, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-19652003000100003>. Acesso em: 27 jun. 2021.

DUDZIAK, Elisabeth Adriana. **A information literacy e o papel educacional das bibliotecas**. 2001. 173 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27143/tde-30112004-151029/pt-br.php>. Acesso em: 27 jun. 2021.

DUDZIAK, Elisabeth Adriana; FERREIRA, Sueli Mara Soares Pinto; FERRARI, Adriana Cybele. Competência informacional e midiática: uma revisão dos principais marcos políticos expressos por declarações e documentos. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, v. 13, n. especial, p. 213-253, 2017. Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/download/675/577>. Acesso em: 27 jun. 2021.

DUIĆ, Mirko, DŽAPO, Paula. Social media networking literacy and privacy on facebook: comparison of pupils and students regarding the public availability of their personal information. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANA, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorien; ÇAKMAK, Tolga (ed.) **Information Literacy: key to an inclusive society**. 4th European Conference, ECIL 2016. Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016. Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, vol. 676. Cham: Springer, 2016, p. 157-168.

DUMITRU, Adina; LEMA-BLANCO, Isabel; KUNZE, Iris; GARCÍA-MIRA, Ricardo. **The role of social learning in transformative social innovations**. TRANSIT working paper #5, TRANSIT Deliverable 2.3. TRANSIT:EUSSH.2003.3.2-1 Grant Agreement n. 613169, 2016. Disponível em: <http://www.transitsocialinnovation.eu/resource-hub/transit-deliverable-23-social-learning-for-transformative-social-innovation>. Acesso em: 11 dez. 2021.

DUPAS, Gilberto. **Ética e poder na sociedade da informação**: de como a autonomia das novas tecnologias obriga a rever o mito do progresso. 3. ed. São Paulo: Unesp, 2011.

EDWARDS-SCHACHTER, Mónica; WALLACE, Matthew L. 'Shaken, but not stirred': sixty years of defining social innovation. **Technological Forecasting and Social Change**, v. 119, p. 64-79, jun. 2017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0040162517303347>. Acesso em: 27 jun. 2021.

EISENBERG, Michael B.; BERKOWITZ, Robert. information problem-solving: the big six skills approach. **School Library Monthly**, 8, jan. 1992. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Michael_Eisenberg2/publication/234713449_Information_Problem-Solving_The_Big_Six_Skills_Approach/links/5b687328299bf14c6d94f0cf/Information-Problem-Solving-The-Big-Six-Skills-Approach.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

EISENBERG, Michael B.; LOWE, Carrie A.; SPITZER, Kathleen L. **Information literacy: essential skills for the information age**. 2. ed. London: Libraries Unlimited, 2004.

ELMBORG, James. Critical information literacy: implications for instructional practice. **The Journal of Academic Librarianship**, v. 32, n. 2, p. 192-199, 2006. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0099133305001898?via%3Dihub>. Acesso em: 27 jun. 2021.

ENCHEVA, Marina; ZLATKOVA, Plamena; TAMMARO, Anna Maria; BRENNER, Matts. Information behaviour of Humanities students in Bulgaria, Italy and Sweden: planning a game-based learning approach for avoiding fake content. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene (ed.). **Information literacy in everyday life**. 6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 295-306.

ENGESTRÖM, Yrjö. **Learning by expanding**: an activity-theoretical approach to developmental research. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

ENGESTRÖM, Yrjö. **Studies in expansive learning**: learning what is not yet there. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

ENGESTRÖM, Yrjö. **From teams to knots**: activity theoretical studies of collaboration and learning at work. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

ENGESTRÖM, Yrjö. Innovative learning in work teams: analyzing cycles of knowledge creation in practice. *In*: ENGESTRÖM, Yrjö; MIETTINEN, Reijo; PUNAMÄKI, Raija-Leena (ed.). **Perspectives on activity theory**. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 377-404.

ENGESTRÖM, Yrjö. Expansive learning at work: toward an activity theoretical reconceptualization. **Journal of Education and Work**, v. 14, n. 1, p. 133-156, 2001. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13639080020028747>. Acesso em: 3 abr. 2021.

ENGESTRÖM, Yrjö; MIETTINEN, Reijo. Introduction. *In*: ENGESTRÖM, Yrjö; MIETTINEN, Reijo; PUNAMÄKI, Raija-Leena (ed.). **Perspectives on activity theory**. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 1-16.

ENGESTRÖM, Yrjö; SANNINO, Annalisa. Whatever happened to process theories of learning? **Learning, Culture and Social Interaction**, v. 1, n. 1, p. 45-56, 2012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210656112000050>. Acesso em: 4 abr. 2021.

ENGESTRÖM, Yrjö; SANNINO, Annalisa. Studies of expansive learning: foundations, findings and future challenges. **Educational Research Review**, v. 5, n. 1, p. 1-24, 2010. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1747938X10000035?via%3Dihub>. Acesso em: 4 abr. 2021.

FARIA, Maria Giovanna Guedes; VARELA, Aida Varela; FREIRE, Isa Maria. Competência em informação para comunidades: empoderamento e protagonismo social. **Perspectivas em ciência da informação**, v. 24, n. 1, p. 4-24, 2019. Disponível em: <http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/pci/article/view/2614>. Acesso em: 12 jun. 2021.

FARIAS, Gabriela Belmont de; MATA, Marta Leandro da; ALVES, Ana Paula Meneses; SANTOS, Camila Araújo dos. 20 anos de pesquisa sobre Information literacy no Brasil: análise temática das teses e dissertações do Catálogo da CAPES. **Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação**, v. 14, n. 1, p. 289-301, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/35349>. Acesso em: 16 mar. 2021.

FARIAS, Gabriela Belmont de. Relação mútua entre elementos da criatividade e competência em informação. **Informação & Sociedade: Estudos**, v. 28, n. 2, p. 49-62, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.22478/UFPB.1809-4783.2018V28N2.38192>. Acesso em: 4 dez. 2021.

FAZZIONI, Dilva Páscoa de Marco. **A competência informacional em pacientes hipertensos**. 2011. 177f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. Disponível em: <http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/96103>. Acesso em: 1 jun. 2021.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE BIBLIOTECÁRIOS, CIENTISTAS DA INFORMAÇÃO E INSTITUIÇÕES (FEBAB). **Manifesto de Florianópolis sobre a competência em informação e as populações vulneráveis e minorias**. In: II Seminário Competência em informação: cenários e tendências, XXV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, jul. 2013. Disponível em: <http://repositorio.febab.org.br/items/show/4554>. Acesso em: 25 set. 2021.

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ASSOCIAÇÕES DE BIBLIOTECÁRIOS, CIENTISTAS DA INFORMAÇÃO E INSTITUIÇÕES (FEBAB). **Declaração de Maceió sobre competência em informação: cenários e tendências**. In: I Seminário sobre competência em informação, evento paralelo ao XXIV Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, Maceió, Alagoas, Brasil, ago. 2011. Disponível em: http://febab.org.br/declaracao_maceio.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

FERNÁNDEZ-MOLINA, Juan-Carlos; MOYA-ANEGÓN, Félix. Perspectivas epistemológicas “humanas” en la documentación. **Revista Española de Documentación Científica**, v. 25, n. 3, 2002. Disponível em: <http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/98>. Acesso em: 27 jun. 2021.

FERNÁNDEZ-MOLINA, Juan-Carlos; MURIEL-TORRADO, ENRIQUE. Copyright literacy in the academic field: analysis of the differences between faculty, students and librarians. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANY, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene (ed.). **Information literacy in the workplace**. 5th European Conference, ECIL 2017. Saint Malo, France, September 18-21, 2017. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2018, p. 276-285.

FERREIRA, Rubens da Silva; SAMPAIO, Maria Raimunda de Sousa; CORRÊA, Maria de Nazaré dos Santos; COSTA, Armando Onofre da Silva. Desenvolvendo a competência informacional: a experiência do curso de Biblioteconomia da UFPA com egressos do sistema penal e familiares atendidos pela Fábrica Esperança. **Perspectiva em Ciência da Informação**, v. 18, n. 4, p. 228-240, 2013. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7023>. Acesso em: 2 jun. 2021.

FERREIRO, Emilia. **Cultura escrita e educação**: conversas de Emilia Ferreiro com José Antonio Castorina, Daniel Goldin e Rosa María Torres. Tradução: Ernani Rosa. Porto Alegre: Artmed, 2001.

FIALHO, Janaina Ferreira. **A formação do pesquisador juvenil**: um estudo sob enfoque da competência informacional. 2004. 131 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004. Disponível em: <http://hdl.handle.net/1843/ECID-67FJ59>. Acesso em: 2 jun. 2021.

FLEURY, Afonso; FLEURY, Maria Tereza Leme. **Estratégias empresariais e formação de competências**: um quebra-cabeça caleidoscópico da indústria brasileira. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. Construindo o conceito de competência. **Revista de Administração Contemporânea**, Curitiba, v. 5, n. especial, p. 183-196, 2001. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-6552001000500010. Acesso em: 27 jun. 2021.

FLORIDI, Luciano. **The logic of information**. Oxford: Oxford University Press, 2019.

FLORIDI, Luciano. **The 4th revolution**: how the infosphere is reshaping human reality. Oxford: Oxford University Press, 2016.

FOASBERG, Nancy M. From standards to frameworks for IL: how the ACRL framework addresses critiques of the standards, **portal: Libraries and the Academy**, v. 15, n. 4, p. 699-717, 2015. Disponível em: [doi:10.1353/pla.2015.0045](https://doi.org/10.1353/pla.2015.0045). Acesso em: 27 jun. 2021.

FONTAN, Jean-Marc; HARRISSON, Denis; KLEIN, Juan-Luis. Partnership-based research: coproduction of knowledge and contribution to social innovation. *In*: MOULAERT, Frank; MACCALLUM, Diana; MEHMOOD, Abid; HAMDOUCH,

Abdelillah (ed.). **The international handbook of social innovation**: collective action, social learning and transdisciplinary research. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013, p. 308-319.

FORESTI, Fabricio; VARVAKIS, Gregório; VIERA, Angel Freddy Godoy; VITORINO, Elizete Vieira. A economia solidária em ciência da informação: inter-relações e atuações possíveis. **Em Questão**, v. 24, n. 2, p. 165-187, 2018. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/89115>. Acesso em: 3 jun. 2021.

FOSTER, Britt. Professional practice: using case studies in information literacy instruction towards career readiness. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANY, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene (ed.). **Information literacy in the workplace**. 5th European Conference, ECIL 2017. Saint Malo, France, September 18-21, 2017. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2018, p. 119-127.

FOUCAULT, Michel. **Power/knowledge**. Selected interviews and other writings 1972-1977. Nova Iorque: Vintage Books, 1980.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FURTADO, Renata Lira; INOMATA, Danielly Oliveira; COSTA, Maria Ivone Maia da; CAVALCANTE, Celineide Rodrigues; LISBOA, Rose Suellen de Castro. Panorama brasileiro sobre os estudos de competência crítica em informação. **Revista Ibero-americana de Ciência da Informação – RICI**, Brasília, v. 14, n. 3, p. 824-843, 2021. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/37624>. Acesso em: 24 dez. 2021.

GARCIA, Cristiane Luiza Salazar. **Fragmentos teóricos de domínios de pesquisa da ciência da informação**: perspectiva metateórica para gestão do conhecimento e competência em informação. 2018. 214 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Centro de Ciências da Educação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/198504>. Acesso em: 30 maio 2021.

GASQUE, Kelley Cristine Gonçalves Dias. **Letramento informacional: pesquisa, reflexão e aprendizagem**. Brasília: Faculdade de Ciência da Informação/Universidade de Brasília, 2012. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/13025>. Acesso em: 27 jun. 2021.

GEE, James Paul. **Social linguistics and literacies**: Ideologies in discourses. 3. ed. Nova Iorque: Routledge, 2008.

GERLIN, Meri Nadia Marques. O relacionamento das competências leitora e em informação com o processo de letramento na era digital. **Informação & Informação**, v. 26, n. 1, p. 206-231, jan./mar. 2021. Disponível em:

<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/38907>. Acesso em: 15 maio 2021.

GÓMEZ-HERNÁNDEZ, José-Antonio; SAORÍN, Tomás. Trends in information literacy programmes to empower people and communities: social technologies supporting new citizen needs. *In*: PASSARELLI, Brasilina; STRAUBHAAR, Joseph; CUEVAS-CERVERÓ, Aurora (ed.). **Handbook of research on comparative approaches to the digital age revolution in Europe and the Americas**. Hershey, PA: IGI Global, 2015, p. 315-331.

GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda. Estado constitucional y protección internacional. *In*: GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda (org.). **Pasado, presente y futuro de los derechos humanos**. Ciudad de Mexico: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2004, p. 231-280.

GONÇALVES, Renata Braz; CUEVAS-CERVERÓ, Aurora. Políticas e práticas de desenvolvimento de programas de competência informacional em bibliotecas universitárias espanholas. **Ciência da Informação**, v. 45, n. 2, p. 118-130, 2017. Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/3884>. Acesso em: 12 jun. 2021.

GUERRERO, Janaína Celoto. **Competência informacional e a busca de informações científicas**: um estudo com pós-graduandos da Faculdade de Ciências Agrônômicas da Unesp, *campus* de Botucatu. 2009. 108 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2009. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/93631>. Acesso em: 2 jun. 2021.

GUILE, David; YOUNG, Michael. Transfer and transition in vocational education: some theoretical considerations. *In*: TUOMI-GRÖHN, Terttu; ENGSTRÖM, Yrjö (ed.). **Between school and work**: new perspectives on transfer and boundary-crossing. Bingley: Emerald Group Publishing Limited/ European Association for Learning and Instruction, 2003, p. 63-81.

HAKKARAINEN, Kai; PALONEN, Tuire; PAAVOLA, Sami; LEHTINEN, Erno. **Communities of networked expertise**: professional and educational perspectives. Bingley: Emerald Group Publishing Limited/ European Association for Learning and Instruction, 2004.

HALL, Hazel; CRUICKSHANK, Peter; RYAN, Bruce. Exploring information literacy through the lens of activity theory. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANY, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information literacy in the workplace**. 5th European Conference, ECIL 2017, Saint Malo France, September 18-21, 2017, Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2018, p. 803-812.

HAMELINK, Cees. An alternative to news. **Journal of Communication**, v. 26, n. 4, p. 120-123, dez. 1976. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1460-2466.1976.tb01947.x>. Acesso em: 27 jun. 2021.

HARRISSON, Denis; KLEIN, Juan-Luis. Introduction. *In*: KLEIN, Juan-Luis; HARRISSON, Denis (org.). **L'innovation sociale**: émergence et effets sur la transformation des sociétés. Québec: Presse Universitaires du Québec, 2007, p. 1-14. Disponível em: http://extranet.puq.ca/media/produits/documents/1471_9782760521650.pdf. Acesso em: 24 out. 2021.

HATSCHBACH, Maria Helena de Lima. **Information literacy**: aspectos conceituais e iniciativas em ambiente digital para o estudante de nível superior. 2002. 108 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2002. Disponível em: <http://ridi.ibict.br/handle/123456789/722>. Acesso em: 27 jun. 2021.

HATSCHBACH, Maria Helena de Lima; OLINTO, Gilda. Competências em informação: caminhos percorridos e novas trilhas. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**: Nova Série, São Paulo, v. 4, n. 1, p. 20-34, jan./jun. 2008. Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/64/78>. Acesso em: 27 jun. 2021.

HAXELTINE, Alex; AVELINO, Flor; PEL, Bonno; DUMITRU, Adina; KEMP, René; LONGHURST, Noel; CHILVERS, Jason; WITTMAYER, Julia M. **A framework for transformative social innovation**. TRANSIT Working Paper # 5. TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement n. 613169, 2016. Disponível em: <http://www.transitsocialinnovation.eu/resource-hub/a-framework-for-transformative-social-innovation-transit-working-paper-5>. Acesso em: 11 dez. 2021.

HEINSTRÖM, Jannica; AHMAD, Farhan. The role of sense of coherence in knowledge sharing. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANY, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information literacy in the workplace**. 5th European Conference, ECIL 2017. Saint Malo, France, September 18-21, 2017. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2018, p. 128-136.

HEPWORTH, Mark. Approaches to providing information literacy training in higher education: challenges for librarians. **New Review of Academic Librarianship**, v. 6, n. 1, p. 21-34, 2000. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/13614530009516799>. Acesso em: 14 dez. 2021.

HJØRLAND, Birger; ALBRECHTSEN, Hanne. Toward a new horizon in information science: domain-analysis. **Journal of the American Society for Information Science**, v. 46, n. 6, p. 400-425, 1995.

HORTON JUNIOR, Forest Woody. **Overview of information literacy resources**. Unesco, 2013. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219667>. Acesso em: 27 jun. 2021.

HOWALDT, Jürgen. L'innovation sociale: vers un nouveau paradigme de l'innovation. *In*: KLEIN, Juan-Luis; CAMUS, Annie; JETTÉ, Christian;

CHAMPAGNE, Christine; ROY, Matthieu (org.). **La transformation sociale par l'innovation sociale**. Montreal: Presses de l'Université du Québec, 2016, p. 49-64.

HOWALDT, Jürgen; BUTZIN, Anna, DOMANSKI, Dimitri; KALETKA, Christoph. **Theoretical approaches to social innovation**: a critical literature review. A deliverable of the project: 'Social innovation: driving force of social change' (SI-DRIVE). Dortmund: Sozialforschungsstelle, 2014. Disponível em: http://www.si-drive.eu/wp-content/uploads/2014/11/D1_1-Critical-Literature-Review_final.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

HOWALDT, Jürgen; DOMANSKI, Dmitri; KALETKA, Christoph. Social innovation: towards a new innovation paradigm. **Revista de Administração Mackenzie**, São Paulo, v. 17, n. 6, p. 20-44, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n6p20-44>. Acesso em: 27 jun. 2021.

HUGHES, Hilary; FOTH, Marcus; MALLAN, Kerry. Social living labs for informed learning. **Journal of Information Literacy**, v. 13, n. 2, p. 112-135, 2019. Disponível em: <https://ojs.lboro.ac.uk/JIL/article/view/PRA-V13-I2-6>. Acesso em: 2 jun. 2021.

HUVILA, Isto; HIRVONEN, Noora; ENWALD, Heidi; ÁHLFELDT, Rose-Mharie. Differences in health information literacy competencies among older adults, elderly and young citizens. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information literacy in everyday life**. 6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 136-143.

IGBINOVIA, Magnus Osahon; OKUONGHAE, Omorodion; ADEBAYO, John Oluwaseye. Information literacy competence in curtailing fake news about the covid-19 pandemic among undergraduates in Nigeria. **Reference Services Review**, v. 49, n. 1, p. 3-18, 2021. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RSR-06-2020-0037/full/html>. Acesso em: 3 jun. 2021.

INSTITUT JEAN-BAPTISTE GODIN. L'innovation sociale, une synthèse. INSTITUT JEAN-BAPTISTE GODIN. *In*: **L'innovation sociale en pratiques solidaires**: emergence, approches, caractérisation, définition, évaluation. L'Institut Jean-Baptiste Godin: 2013, p. 95-99. Disponível em: https://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20140204/201301_InstitutGodin_ISPratiquesSolidaires.pdf. Acesso em: 15 out. 2022.

INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS (IFLA). **Declaração de Havana** – 15 ações de competência em informação/ ALFIN por um trabalho colaborativo e de criação de redes para o crescimento da competência em informação no contexto dos países ibero-americanos. *In*: Seminário "Lições Aprendidas em Programas de Competência em Informação na Ibero-américa", Havana, Cuba, 2012. Disponível em:

<https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/Declaration/Compet.Declara-de-Havana.2012.Portu-Brasil.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

JANY-CATRICE, Florence. Les conditions de transformation sociale des nouveaux indicateurs de «richesse». *In*: KLEIN, Juan-Luis; CAMUS, Annie; JETTÉ, Christian; CHAMPAGNE, Christine; ROY, Matthieu (org.). **La transformation sociale par l'innovation sociale**. Montreal: Presses de l'Université du Québec, 2016, p. 79-90.

JOHNSON, Anna Marie; WILLENBORG, Amber; HECKMAN, Christopher; WHITACRE, Joshua; REYNOLDS, Latisha; STERNER, Elizabeth Alison; HARMON, Lindsay; LUNSFORD, Siann; Drerup, Sarah. Library instruction and information literacy 2017. **Reference Services Review**, v. 46, n. 4, p. 628-734, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/RSR-07-2018-0061>. Acesso em: 27 jun. 2021.

JOHNSON, L.; ADAMS, S.; CUMMINS, M. **The NMC Horizon Report: 2012 higher education edition**. Austin: The New Media Consortium, 2012. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=ED532397>. Acesso em: 27 jun. 2021.

JOSEPH, Rachel; FERNANDES, Samantha; HYERS, Lauri; O'BRIEN, Kerri. Health literacy: a cross-disciplinary study in American undergraduate college students. **Journal of Information Literacy**, v. 10, n. 2, p. 26-39, 2016. Disponível em: <https://ojs.lboro.ac.uk/JIL/article/view/PRA-V10-I2-1>. Acesso em: 2 jun. 2021.

KINYANJUI, Joyce; OCHOLLA, Dennis. Financial literacy competencies of women entrepreneurs in Kenya. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANY, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information literacy in the workplace**. 5th European Conference, ECIL 2017. Saint Malo, France, September 18-21, 2017. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2018, p. 348-358.

KIRINIĆ, Valentina. Accessibility of digital information: standards, frameworks, and tools related to information literacy and information technology. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANA, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie; ÇAKMAK, Tolga (ed.) **Information literacy: key to an inclusive society**. 4th European Conference, ECIL 2016. Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016. Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, vol 676. Cham: Springer, 2016, p. 179-189.

KITCHENHAM, Barbara Ann; BUDGEN, David; BRERETON, Pearl. **Evidence-based software engineering and systematic reviews**. Boca Raton: CRC Press, 2016.

KLEIN, Juan-Luis. Innovation sociale et développement territorial. *In*: KLEIN, Juan-Luis; LAVILLE, Jean-Louis; MOULAERT, Frank. **L'innovation sociale**. Toulouse: Éditions Érès, 2014, p. 115-139.

KLEIN, Juan-Luis; LAVILLE, Jean-Louis; MOULAERT, Frank. L'innovation sociale: repères introductifs. *In*: KLEIN, Juan-Luis; LAVILLE, Jean-Louis; MOULAERT, Frank. **L'innovation sociale**. Toulouse: Éditions Érès, 2014, p. 7-42.

KRONEMBERGER, Denise Maria Penna. Os desafios da construção dos indicadores ODS globais. **Ciência e Cultura**, v. 71, n. 1, p. 40-45, 2019. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252019000100012&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 5 out. 2021.

KUUTTI, Kari A. Activity theory as a potential framework for human-computer interaction research. *In*: NARDI, Bonnie A. (ed.). **Context and consciousness: activity theory and human-computer interaction**. Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 1996, p. 17-44.

LACKOVIĆ, Stjepan. Ideological views, social media habits, and information literacy. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANA, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene; ÇAKMAK, Tolga (ed.) **Information literacy: key to an inclusive society**. 4th European Conference, ECIL 2016. Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016. Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, vol. 676. Cham: Springer, 2016, p. 66-75.

LAPERRIÈRE, Anne. Os critérios de cientificidade dos métodos qualitativos. *In*: POUPART, Jean; DESLAURIERS, Jean-Pierre; GROULX, Lionel-H.; LAPERRIÈRE, Anne; MAYER, Robert; PIRES, Álvaro P. **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 410-435.

LAU, Jesús. **Diretrizes sobre desenvolvimento de habilidades em informação para a aprendizagem permanente**. Tradução: Regina Célia Baptista Belluzzo. Boca del Rio: IFLA, 2008. Disponível em: <https://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-pt.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

LAVE, Jean; WENGER, Etienne. **Situated learning: legitimate peripheral participation**. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. **A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em Ciências Humanas**. Belo Horizonte: UFMG, 1999.

LEBERMAN, Sarah; MCDONALD, Lex; DOYLE, Stephanie. **The transfer of learning: participant's perspectives of adult education and training**. Nova Iorque: Gower Publishing/Routledge, 2006.

LEE, Taejun; LEE, Byung-Kwan; LEE-GEILLER, Seulki. The effects of information literacy on trust in government websites: Evidence from an online experiment. **International Journal of Information Management**, v. 52, 102098,

2020. Disponível em:
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268401219310461>.
Acesso em: 3 jun. 2021.

LEFÈVRE, Fernando. **Discurso do sujeito coletivo**: nossos modos de pensar nosso eu coletivo. São Paulo: Andreoli, 2017.

LEFÈVRE, Fernando; LEFÈVRE, Ana Maria Cavalcanti. **O discurso do sujeito coletivo**: um novo enfoque em pesquisa qualitativa (desdobramentos). 2. ed. Caxias do Sul: Educs, 2005.

LEITE, Cecília; SIMEÃO, Elmira Luzia Melo Soares; NUNES, Eny Marcelino de Almeida; DIÓGENES, Fabiene Castelo Branco; FERES, Glória Georges; FREIRE, Isa Maria; BELLUZZO, Regina Célia Baptista. Cenário e perspectiva da produção científica sobre Competência em Informação (Colnfo) no Brasil: estudo da produção no âmbito da ANCIB. **Informação & Sociedade: Estudos**, v. 26, n. 3, p. 151-168, 2016. Disponível em:
<https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/31983>. Acesso em: 27 jun. 2021.

LEITH, Dean; YERBURY, Hilary. Organizational knowledge sharing, information literacy and sustainability: two case studies from local government. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANA, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.) **Information literacy**: moving toward sustainability. Third European Conference, ECIL 2015. Tallinn, Estonia, October 19-22, 2015. Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, vol. 552. Cham: Springer, 2015, p. 13-21.

LEPIK, Krista; MURUMAA-MENGEL, Maria. Students on a social media “detox”: disrupting the everyday practices of social media use. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information literacy in everyday life**. 6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 60-69.

LÉVESQUE, Benoît. Les innovations sociales et les transformations: un enchaînement qui ne va pas de soi *In*: KLEIN, Juan-Luis; CAMUS, Annie; JETTÉ, Christian; CHAMPAGNE, Christine; ROY, Matthieu (org.). **La transformation sociale par l’innovation sociale**. Montreal: Presses de l’Université du Québec, 2016, p. 21-34.

LIMBERG, Louise; SUNDIN, Olof; TALJA, Sanna. Three theoretical perspectives on information literacy. **Human IT: Journal for Information Technology Studies as a Human Science**, v. 11, n. 2, p. 93-130, 2012. Disponível em:
<https://humanit.hb.se/article/download/69/51>. Acesso em: 27 jun. 2021.

LINARES SOLER, Gema. Older Australians’ information literacy experiences using mobile devices. **Journal of Information Literacy**, v. 13, n. 2, p. 4-25, 2019.

Disponível em: <https://ojs.lboro.ac.uk/JIL/article/view/PRA-V13-I2-1>. Acesso em: 2 jun. 2021.

LLOYD, Annemaree. **The qualitative landscape of information literacy research**: perspectives, methods and techniques. Londres: Facet Publishing, 2021.

LLOYD, Annemaree. **Information literacy landscapes**: Information literacy in education, workplace and everyday contexts. Oxford: Chandos Publishing, 2010a.

LLOYD, Annemaree. Lessons from the workplace: understanding information literacy as practice. *In*: LLOYD, Annemaree; TALJA, Sanna. **Practising information literacy**: bringing theories of learning, practice and information literacy together. Wagga Wagga: Centre for Information Studies/Charles Sturt University, 2010b, p. 29-49.

LLOYD, Annemaree. Recasting information literacy as sociocultural practice: implications for library and information science researchers. **Information Research**, v. 12, n. 4, 2007. Disponível em: <http://www.informationr.net/ir/12-4/colis/colis34.html>. Acesso em: 27 jun. 2021.

LLOYD, Annemaree. No man (or woman) is an island: information literacy, affordances and communities of practice. **The Australian Library Journal**, v. 54, n. 3, p. 230-237, 2005. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00049670.2005.10721760>. Acesso em: 4 set. 2021.

LLOYD, Annemaree. Information literacy: the meta-competency of the knowledge economy? An exploratory paper. **Journal of Librarianship and Information Science**, v. 35, n. 2, 2003. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0961000603352003>. Acesso em: 28 fev. 2021.

LLOYD, Annemaree; HICKS, Alison. Contextualising risk: the unfolding information work and practices of people during the COVID-19 pandemic. **Journal of Documentation**, v. 77, n. 5, p. 1052-1072, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/JD-11-2020-0203>. Acesso em: 20 jan. 2022.

LOBATO, Joanne. Alternative perspectives on the transfer of learning: history, issues, and challenges for future research. **The Journal of the Learning Sciences**, v. 15, n. 4, p. 431-449, 2006. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327809jls1504_1. Acesso em: 2 abr. 2021.

LOERTSCHER, David V.; WOOLLS, Blanche **Information literacy**: a review of the research: a guide for practitioners and researchers. 2. ed. San Jose: Hi Willow Research and Publishing, 2002.

LOMBARD, Emmet. **Pursuing information literacy**: roles and relationships. Oxford: Chandos, 2010.

LOPES, Ana Cristina da Silva. **Comportamento de busca de informação como parâmetro para o desenvolvimento da competência em informação no uso do Portal CAPES**. 2019. 133 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Gestão da Informação e do Conhecimento) – Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/27854>. Acesso em: 2 jun. 2021.

LÓPEZ, Pedro López; SAMEK, Toni. Inclusión digital: un nuevo derecho humano. **Educación y Biblioteca**, n. 172, p. 114-118, jul./ago. 2009. Disponível em: https://eprints.ucm.es/id/eprint/11567/1/INCLUSION_DIGITAL%2C_NUEVO_DERECHO_H.pdf. Acesso em: 25 set. 2021.

LOZANOVA-BELCHEVA, Elitsa. The impact of information literacy education for the use of e-Government services: the role of the libraries. *In*: KURBANOĞLU, Serap; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; CATTI, Ralph; ŠPIRANEC, Sonja (ed.). **Worldwide commonalities and challenges in information literacy research and practice**. European Conference on Information Literacy, ECIL 2013. Istanbul, Turkey, October 22-25, 2013. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2013, p. 155-161.

LUPTON, Mandy. **Information literacy and learning**. 2008. 254 f. Tese (Doutorado) – Faculty of Information Technology, Queensland University of Technology, Brisbane, 2008. Disponível em: https://eprints.qut.edu.au/16665/1/Mandy_Lupton_Thesis.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

LUPTON, Mandy; BRUCE, Christine Susan. Windows on information literacy worlds: generic, situated and transformative perspectives. *In*: LLOYD, Annemaree; TALJA, Sanna. **Practising information literacy**: bringing theories of learning, practice and information literacy together. Wagga Wagga: Centre for Information Studies/Charles Sturt University, 2010, p. 3-27.

MACKEY, Thomas P.; JACOBSON, Trudi E. **Metaliteracy**: reinventing information literacy to empower learners. Chicago: Neal-Schuman/American Library Association, 2014.

MACKEY, Thomas P.; JACOBSON, Trudi E. Reframing information literacy as a metaliteracy. **College & Research Libraries**, v. 72, p. 62-78, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.5860/crl-76r1>. Acesso em: 27 jun. 2021.

MÄKELÄ, Kristiina; ANDERSSON, Ulf; SEPPÄLÄ, Tomi. Interpersonal similarity and knowledge sharing within multinational organizations. **International Business Review**, v. 21, n. 3, p. 439-451, 2012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969593111000813?via%3Dihub>. Acesso em: 27 jun. 2021.

MANIFESTO DE INOVAÇÃO SOCIAL DIGITAL (THE DIGITAL SOCIAL INNOVATION MANIFESTO), 2017. Disponível em: <https://www.dsimanifesto.eu/manifesto/index.html>. Acesso em: 15 out. 2022.

MANIFESTO PARA UMA INOVAÇÃO SOCIAL TRANSFORMADORA (MANIFESTO FOR TRANSFORMATIVE SOCIAL INNOVATION), 2017. Disponível em: <https://tsimanifesto.org/manifesto/>. Acesso em: 15 out. 2022.

MARQUES, Márcia; SIMEÃO, Elmira Melo. Alfabetização em informação como eixo do modelo de ação comunicativa para redes sociais em ambientes digitais. *In*: BELLUZZO, Regina Célia Baptista; FERES, Glória Georges; VALENTIM, Marta Lígia Pomim. **Redes de conhecimento e competência em informação: interfaces da gestão, mediação e uso da informação**. Rio de Janeiro: Interciência, 2015, p. 59-85.

MARTINELLI, Flavia. Learning form case studies of social innovation in the field of social services: creatively balancing top-down universalism with bottom-up democracy. *In*: MOULAERT, Frank; MACCALLUM, Diana; MEHMOOD, Abid; HAMDOUCH, Abdelillah (ed.). **The international handbook of social innovation: collective action, social learning and transdisciplinary research**. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013, p. 346-360.

MATA, Marta Leandro da. Contribuições dos estudos acerca da competência em informação para a ciência da informação: uma análise a partir da produção científica do Enancib entre 2015 a 2019. **Informação & Informação**, v. 26, n. 1, p. 232-263, 2021. Disponível em: <https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/40715>. Acesso em: 3 out. 2021.

MATTAR, João; RAMOS, Daniela. **Metodologia da pesquisa em educação: abordagens qualitativas, quantitativas e mistas**. 1. ed. Lisboa: Almedina, 2021.

MÉNDEZ ORTIZ, Edwin Leonardo. **Bateria de indicadores de innovación social**. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2017. Disponível em: <https://hdl.handle.net/10656/7953>. Acesso em: 3 out. 2021.

MIETTINEN, Reijo. Object construction and networks in research work: the case of research on cellulose-degrading enzymes. **Social Studies of Science**, v. 28, n. 3, p. 423-463, 1998. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/030631298028003003>. Acesso em: 14 abr. 2021.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria Conjunta nº 1391/PR/2022, de 16 de setembro de 2022. Regulamenta o uso de linguagem simples e de direito visual no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. **Diário Oficial da União**: 4 out. 2022a. Disponível em: <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc13912022.pdf>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Central Lapidar. In: **Relatório de Gestão 2020-2022**, 2022b. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/hotsites/relatorio-de-gestao-2020-2022/central-lapidar.htm#.Y0dlt3bMLIU>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **MPMG celebra Memorando de Entendimento com órgão da ONU para promover projetos de acesso à justiça e construção de sociedades inclusivas**. 31 jan. 2022. 2022c. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/mpmg-celebra-memorando-de-entendimento-com-orgao-da-onu-para-promover-projetos-de-acesso-a-justica-e-construcao-de-sociedades-inclusivas.shtml>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Projetos em parceria com o PNUD Brasil e apresentação de tecnologia que moderniza a atuação do MPMG são temas da reunião do Fórum de CAOs**. 21 mar. 2022. 2022d. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/projetos-em-parceria-com-o-pnud-brasil-e-apresentacao-de-tecnologia-que-moderniza-a-atuacao-do-mpmg-sao-temas-da-reuniao-do-forum-de-caos-8A9480677F6E127B017FAE03236B7CF8-00.shtml>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria nº 5817/PR/2022, de 3 de outubro de 2022. Institui o “Certificado Agenda 2030” da Unidade Avançada de Inovação em Laboratório do Tribunal – UAI-Lab, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, regulamenta as hipóteses de sua concessão e dá outras providências. **Diário Oficial**: 5 out. 2022. 2022e. Disponível em: <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po58172022.pdf>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria Conjunta nº 1337/PR/2022, de 23 de fevereiro de 2022. Regulamenta o Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denominado de Unidade Avançada de Inovação em Laboratório do Tribunal – UAI-Lab. **Diário Oficial**: 24 fev. 2022. 2022f. Disponível em: <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc13372022.pdf>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **TJMG e TRF-6 lançam a Rede Mineira de Laboratórios de Inovação**. 4 out. 2022. 2022g. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-e-jfmg-lancam-a-rede-mineira-de-laboratorios-de-inovacao-8ACC812583A077FE0183A4DF416E7278.htm#.Y0w2B3bMI2x>. Acesso em: 15 out. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Resolução PGJ nº 54, de 10 de outubro de 2022. Cria o Escritório de Integridade no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. **Diário Oficial**, 11

out. 2022h. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/diariooficial/DO-20221011.PDF>. Acesso em: 15 out. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Resolução Conjunta PGJ Ouvidoria nº 01, de 10 de outubro de 2022**. Institui o canal especializado “Espaço Transparência, Integridade e *Compliance* na Administração Pública – ETICA” no âmbito da Ouvidoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. **Diário Oficial**, 11 out. 2022i. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/diariooficial/DO-20221011.PDF>. Acesso em: 15 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. UAI-Lab - Laboratório de Inovação. *In: Relatório de Gestão 2020-2022*, 2022j. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/hotsites/relatorio-de-gestao-2020-2022/uai-lab-laboratorio-de-inovacao.htm#.Y0xirXbMI2w>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Programa de Integridade. *In: Relatório de Gestão 2020-2022*, 2022k. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/hotsites/relatorio-de-gestao-2020-2022/programa-de-integridade.htm#.Y0xsNXbMI2w>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Projetos em parceria com o PNUD Brasil e apresentação de tecnologia que moderniza a atuação do MPMG são temas da reunião do Fórum de CAOs**. 21 mar. 2022l. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/projetos-em-parceria-com-o-pnud-brasil-e-apresentacao-de-tecnologia-que-moderniza-a-atuacao-do-mpmg-sao-temas-da-reuniao-do-forum-de-caos-8A9480677F6E127B017FAE03236B7CF8-00.shtml>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Bem-vindo ao Metaverso** – Promotoria 5G (Imagem). 2022m.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Código de Conduta**. Belo Horizonte: Coordenação de Mídia Impressa e Eletrônica / TJMG, 2021a. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A80BCE6791558D0017932465FED2914>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Espaço Lapidar concentra informações para gestão estratégica**: inaugurado na atual administração, setor auxilia tomada de decisões. 21 jul. 2021. 2021b. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/projetos-inovadores-bienio-2020-2022/espaco-lapidar-concentra-informacoes-para-gestao-estrategica.htm#>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – Plano Estratégico 2021-2026**. 2021c. Disponível em:

<https://www.tjmg.jus.br/data/files/8F/21/60/B5/AE17E710D68D45E75ECB08A8/Manual%20Referencial%20-%202021-2026%20-%20alt%2018.01.2022.pdf>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Programa Justiça Eficiente completa um ano**. 14 jul. 2021. 2021d. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/programa-justica-eficiente-completa-1-ano.htm#>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Virtualização acelera tramitação e promove economia**. 15 jul. 2021. 2021e. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/virtualizacao-acelera-tramitacao-e-promove-economia-8A80BCE67AA5E4AD017AABD651683960.htm#.Y2GVd-TMK3A>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Mapa Estratégico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais**. 2020a. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/conheca-o-mpmg/planejamento-institucional/planejamento-estrategico/mapa-estrategico.shtml>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Programa de Integridade do TJMG**. 2020b. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/programa-de-integridade.htm#.Y0wxLXbMI2y>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO. **Protocolo de Intenções CGE-MG nº 0001/2020**, de 28 de setembro de 2020. Protocolo de Intenções – Rede Mineira de Integridade. 2020c. Disponível em: https://www.tjmg.jus.br/data/files/E1/62/33/56/516D47101F8D07476ECB08A8/Protocolo%20de%20Integridade%20_1_.pdf. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria nº 4715/PR/2020, de 10 de fevereiro de 2020. Institui o Código de Conduta do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. **Diário Oficial**: 11 fev. 2020. 2020d. Disponível em: <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po47152020.pdf>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria nº 4724/PR/2020, de 13 de fevereiro de 2020. Institui o Laboratório de Ciência de Dados Jurídicos e Inteligência Artificial – LABCDJ. **Diário Oficial**: 14 fev. 2020. 2020e. Disponível em: <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po47242020.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Plano Estratégico 2020-2029 do Ministério Público do Estado de Minas Gerais**. 28 ago. 2020, 2020f. Disponível em:

<https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/conheca-o-mpmg/planejamento-institucional/planejamento-estrategico/plano-estrategico.shtml>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Programa Capacidades Analíticas conquista Prêmio CNMP 2020. **Em Dia** – Boletim informativo do gabinete do Procurador-Geral de Justiça, 18 nov. 2020. 2020g.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Portaria da Presidência nº 4479/PR/2019, de 25 de junho de 2019. Constitui o Comitê de Integridade com o objetivo de aprimorar as medidas e as ações destinadas a promoverem a ética e o combate à corrupção, bem como para o desenvolvimento e implementação do Programa de Integridade do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. **Diário Oficial**: 26 jun. 2019. 2019a. Disponível em: <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po44792019.pdf>. Acesso em: 10 out. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Semana do MP**: MPMG lança ferramentas digitais que agilizam a análise de dados. 12 set. 2019. 2019b. Disponível em: <https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/semana-do-mp-mpmg-lanca-ferramentas-digitais-que-agilizam-a-analise-de-dados.shtml>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Plural – SEI**: 3 Anos Conjugando Saber, Direito e Tecnologia. 28 nov. 2019. 2019c. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/plural/edicao-21.htm#.Y2GSc-TMK3B>. Acesso em: 1 nov. 2022.

MINAS GERAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. **O Judiciário**, 1997. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/o-tjmg/o-judiciario.htm#.Yiz3FHrMI2w>. Acesso em: 12 mar. 2022.

MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. **O que é**. 2021. Disponível em: <http://www.mpmg.mp.br/conheca-o-mpmg/o-que-e/>. Acesso em: 12 out. 2021.

MIRANDA, Ana Maria Mendes. **Multiplicadores da competência em informação e o uso da metacognição nas ações formadoras**. 2020. 172 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2020.

MIWA, Makiko; NISHINA, Emi; TAKAHASHI, Hideaki; YAGINUMA, Yoshitomo; HIROSE, Yoko; AKIMITSU, Toshio. Migration of clusters from pre-session to post-session: an analysis of elderly students' perceived digital literacy. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information literacy in everyday life**. 6th European Conference,

ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 369-378.

MOULAERT, Frank; MACCALLUM, Diana. **Advanced introduction to social innovation**. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2019.

MOULAERT, Frank. Recommandations méthodologiques pour l'analyse de l'innovation sociale: une perspective critique sur l'épistémologie des systèmes d'innovation territoriaux. *In*: KLEIN, Juan-Luis; CAMUS, Annie; JETTÉ, Christian; CHAMPAGNE, Christine; ROY, Matthieu (org.). **La transformation sociale par l'innovation sociale**. Montreal: Presses de l'Université du Québec, 2016, p. 65-78.

MOULAERT, Frank; MACCALLUM, Diana; HILLIER, Jean. Social innovation: intuition, precept, concept, theory and practice. *In*: MOULAERT, Frank; MACCALLUM, Diana; MEHMOOD, Abid; HAMDOUCH, Abdelillah (ed.). **The international handbook of social innovation**: collective action, social learning and transdisciplinary research. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013, p. 13-24.

MOULAERT, Frank; MARTINELLI, Flavia; SWYNGEDOUW, Erik; GONZALEZ, Sara. Towards alternative model(s) of local innovation. **Urban Studies**, v. 42, n. 11, p. 1969-1990, out. 2005. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/00420980500279893>. Acesso em: 27 jun. 2021.

MOULAERT, Frank; MEHMOOD, Abid. Towards a social innovation (SI) based epistemology in local development analysis: lessons from twenty years of EU research. **European Planning Studies**, v. 28, n. 3, p. 434-453, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1639401>. Acesso em: 21 dez. 2021.

MOULAERT, Frank; MEHMOOD, Abid; MACCALLUM, Diana; LEUBOLT, Bernhard (ed.). **Social innovation as a trigger for transformations**: the role of research. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017. Disponível em: https://ec.europa.eu/info/publications/social-innovation-trigger-transformations_en. Acesso em: 10 jun. 2021.

MULGAN, Geoff. **Social innovation**: how societies find the power to change. Bristol: Policy Press, 2019.

MULGAN, Geoff; TUCKER, Simon; ALI, Rushanara; SANDERS, Ben. **Social innovation**: what it is, why it matters and how it can be accelerated? Oxford: Skoll Centre for Social Entrepreneurship, Oxford SAID Business School, 2007.

MUÑOZ RODRÍGUEZ, Cristian; GUTIÉRREZ MÁRQUEZ, Ingrid; ARIAS, Olga. La cultura de innovación social en las organizaciones. **Punto de Vista**, v. 9, n. 13, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.15765/pdv.v9i13.1123>. Acesso em: 25 set. 2021.

MURIEL-TORRADO, Enrique; FERNÁNDEZ-MOLINA, Juan-Carlos. Enseñanza digital versus derechos de autor: el papel de la biblioteca universitaria en apoyo de profesores y alumnos. **Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 19, n. 39, p. 205-226, 2014. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/37316>. Acesso em: 1 jun. 2021.

MURIEL-TORRADO, Enrique; URIBE-TIRADO, Alejandro; FERNÁNDEZ-MOLINA, Juan-Carlos. La competencia informacional y derechos de autor en las bibliotecas de instituciones de educación superior de Brasil. **Brazilian Journal of Information Science: research trends**, v. 9, n. 2, p. 14-21, 2015. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/5686>. Acesso em: 2 jun. 2021.

NAEEM, Salman Bin; BHATTI, Rubina. The covid-19 'infodemic': a new front for information professionals. **Health Information and Libraries Journal**, v. 37, n. 3, p. 233-239, 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hir.12311>. Acesso em: 3 jun. 2021.

NARDI, Bonnie A. Studying context: a comparison of activity theory, situated action models, and distributed cognition. In: NARDI, Bonnie A. (ed.). **Context and consciousness: activity theory and human-computer interaction**. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1996, p. 69-102.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. Teoria da criação do conhecimento organizacional. In: TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (org.). **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008, p. 54-90.

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. **Criação de conhecimento na empresa: como as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação**. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997.

NORGAARD, Rolf. Writing information literacy: contributions to a concept. **Reference & User Services Quarterly**, v. 43, n. 2, p. 124-130, 2003. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/20864155?seq=1>. Acesso em: 27 jun. 2021.

NOVY, Andreas; LEUBOLT, Bernhard. Participatory budgeting in Porto Alegre: social innovation and the dialectical relationship of State and civil society. **Urban Studies**, v. 42, n. 11, p. 2023-2036, 2005. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1080/00420980500279828>. Acesso em: 27 jun. 2021.

NURHAYATI, Sri; MUSA, Safuri; BORIBOON, Gumpanat; NURAENI, Rina; PUTRI, Shindriani. Community learning center efforts to improve information literacy in the community for cyber crime prevention during a pandemic. **Journal of Nonformal Education**, v. 7, n. 1, p. 32-38, 2021. Disponível em: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jne/article/view/26883>. Acesso em: 3 jun. 2021.

OCHÔA, Paula; PINTO, Leonor Gaspar. Biographical space, digital death and information literacy skills. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information literacy in everyday life**. 6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 307-316.

ODS BRASIL. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. 2022n. Disponível em: <https://odsbrasil.gov.br/home/agenda>. Acesso em: 2 dez. 2022.

OLIVEIRA, Alexandre Pedro; VITORINO, Elizete Vieira. A dimensão técnica da competência em informação. *In*: VITORINO, Elizete Vieira; DE LUCCA, Djuli Machado (org.). **As dimensões da competência em informação**: técnica, estética, ética e política. Porto Velho: Edufro, 2020, p. 71-125.

OLIVEIRA, Jeferson Gonçalves de. **Sistemas de informação em saúde**: do pensamento complexo à inovação social. 2019. 179 f. Tese (Doutorado em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento) – Faculdade de Ciências Empresariais, Universidade FUMEC, Belo Horizonte, 2012.

OLIVEIRA, Roniton Rezende; OLIVEIRA, Ronielton Rezende; ZIVIANI, Fabrício. Processo de inovação no contexto de transformação digital: framework para gestão da inovação. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, v. 11, n. 3, p. 2-15, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/pgc/article/view/61766>. Acesso em: 19 fev. 2022.

ORELO, Eliane Rodrigues Mota; VITORINO, Elizete Vieira. A dimensão estética da competência em informação. *In*: VITORINO, Elizete Vieira; DE LUCCA, Djuli Machado (org.). **As dimensões da competência em informação**: técnica, estética, ética e política. Porto Velho: Edufro, 2020, p. 127-147.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD); MINAS GERAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. **Memorando de Entendimento entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG)**, de 28 de janeiro de 2022. 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. CENTRO DE INFORMAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O BRASIL. **Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável**. 2016. Disponível em: https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/Brasil_Amigo_Pesso_Idosa/Agenda2030.pdf. Acesso em: 15 out. 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustentavel>. Acesso em: 25 set. 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração do Milênio**, 2000. Disponível em: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/br/undp-br-declaracao_do_milenio.pdf. Acesso em: 15 out. 2022.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**, 1948. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91601-declaracao-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 25 set. 2021.

ØROM, Anders. Information science, historical changes and social aspects: a Nordic outlook. **Journal of Documentation**, v. 56, n. 1, p. 12-26, 2000. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EUM000000007133/full/html>. Acesso em: 27 jun. 2021.

OTTONICAR, Selma Letícia Capinzaiki; VALENTIM, Marta Lígia Pomim; FERES, Glória Georges. Competência em informação e os contextos educacional, tecnológico, político e organizacional. **Revista Ibero-americana de Ciência da Informação – RICI**, Brasília, v. 9, n. 1, p. 124-142, 2016. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/2203>. Acesso em: 27 jun. 2021.

OWUSU-ANSAH, Edward K. Debating definitions of information literacy: enough is enough! **Library Review**, v. 54, n. 6, p. 366-374, 2005. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00242530510605494/full/html>. Acesso em: 27 jun. 2021.

OWUSU-ANSAH, Edward K. Information literacy and the academic library: a critical look at a concept and the controversies surrounding it. **The Journal of Academic Librarianship**, v. 29, n. 4, p. 219-230, 2003. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0099133303000405?via%3Dihub>. Acesso em: 27 jun. 2021.

PAAVOLA, Sami; LIPPONEN, Lasse; HAKKARAINEN, Kai. Models of innovative knowledge communities and three metaphors of learning. **Review of Educational Research**, v. 74, n. 4, p. 557-576, 2004. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/00346543074004557>. Acesso em: 20 abr. 2021.

PÁLSDÓTTIR, Ágústa. Copyright literacy among students of Information Science at the University of Iceland. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information literacy in everyday life**. 6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 569-577.

PÁLSDÓTTIR, Ágústa. Senior citizens science literacy and health self-efficacy beliefs. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANY, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information literacy**

in the workplace. 5th European Conference, ECIL 2017. Saint Malo, France, September 18-21, 2017. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2018, p. 398-406.

PÁLSDÓTTIR, Ágústa. Senior Citizens, Media and Information Literacy and Health Information. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANA, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.) **Information literacy: moving toward sustainability.** Third European Conference, ECIL 2015. Tallinn, Estonia, October 19-22, 2015. Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, vol 552. Cham: Springer, 2015, p. 233-240.

PASSOS, Jeane dos Reis. **A information literacy e os deficientes visuais: um caminho para a autonomia?** 2010. 174 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. Disponível em: <http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/96103>. Acesso em: 1 jun. 2021.

PASSOS, Jeane do Reis; VIEIRA, Ricardo Quintão. Desenvolvendo competências em informação para deficientes visuais: estudo de caso. **Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina**, v. 13, n. 1, p. 276-281, 2008. Disponível em: <http://revista.acbsc.org.br/index.php/racb/article/view/559/684>. Acesso em: 2 jun. 2021.

PAULIN, Dan Theodor; SUNESON, Kaj. Knowledge transfer, knowledge sharing and knowledge barriers: three blurry terms in KM. **The Electronic Journal of Knowledge Management**, v. 10, n. 1, p. 81-91, 2012. Disponível em: <https://academic-publishing.org/index.php/ejkm/article/view/953>. Acesso em: 23 abr. 2021.

PELLEGRINI, Eliane; VITORINO, Elizete Vieira. A dimensão ética da competência em informação. *In*: VITORINO, Elizete Vieira; DE LUCCA, Djuli Machado (org.). **As dimensões da competência em informação: técnica, estética, ética e política.** Porto Velho: Edufro, 2020, p. 149-202.

PELLEGRINI, Eliane; VITORINO, Elizete Vieira. A competência em informação como prática de poder a partir de Michel Foucault. *In*: CORRÊA, Elisa Cristina Delfini; SPUDEIT, Daniela; VITORINO, Elizete Vieira. **Pesquisas e práticas em competência em informação.** Florianópolis: Rocha Gráfica e Editora, 2019, p. 149-184.

PELLEGRINI, Eliane; VITORINO, Elizete Vieira. A dimensão ética da competência em informação sob a perspectiva da Filosofia. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 23, n. 2, p. 117-133, 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/37706>. Acesso em: 21 set. 2021.

PEREIRA, Ana Paula. **A competência em informação dos pais de surdos.** 2020. 157 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2020. Disponível em:

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=10517378. Acesso em: 3 jun. 2021.

PEREIRA, Ana Paula; ALCARÁ, Adriana Rosecler. Competência em informação e necessidade de pertencimento dos pais de surdos. **Informação & Informação**, v. 25, n. 2, p. 209-234, 2020. Disponível em: <https://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/article/view/39896>. Acesso em: 25 set. 2021.

PEREIRA, Naira Michelle Alves; SILVA, Jonathas Luiz Carvalho. Entre o letramento informacional e o serviço de informação utilitária: uma análise a partir dos programas e projetos educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro do Norte – CE. **Perspectivas em Gestão & Conhecimento**, v. 4, n. 1, p. 251-276, 2014. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pgc/article/view/14828>. Acesso em: 2 jun. 2021.

PETIT, Pascal. Estrutura e desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento: implicações para políticas. *In*: LASTRES, Helena Maria Martins; CASSIOLATO, José Eduardo; ARROIO, Ana (org.). **Conhecimento, sistemas de inovação e desenvolvimento**. Rio de Janeiro: UFRJ; Contraponto, 2005, p. 131-160.

PHILLIPS, Wendy; LEE, Hazel; GHOBADIAN, Abby; O'REGAN, Nicholas; JAMES, Peter. Social innovation and social entrepreneurship: a systematic review. **Group & Organization Management**, v. 40, p. 428-461, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/1059601114560063>. Acesso em: 27 jun. 2021.

PINGO, Zablon; NARAYAN, Bhuvan. Privacy literacy and the everyday use of technologies. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene (ed.). **Information literacy in everyday life**. 6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 33-49.

PINTO, Juliana Moreira. **Interlocução entre o procedimento de tradução de Boaventura de Sousa Santos e os preceitos de competência informacional da Ciência da Informação**: um estudo de caso na área da saúde. 2018. 187 f. Tese (Doutorado em Ciências da Informação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/trabalhoConclusao/viewTrabalhoConclusao.jsf?popup=true&id_trabalho=6747404. Acesso em: 3 jun. 2021.

PINTO, Maria; CORDÓN, José Antonio; DÍAZ, Raquel Gómez. Thirty years of information literacy (1977-2007): a terminological, conceptual and statistical analysis. **Journal of Librarianship and Information Science**, v. 42, n. 1, p. 3-

19, mar. 2010. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0961000609345091>. Acesso em: 27 jun. 2021.

PIRES, Álvaro P. Amostragem e pesquisa qualitativa: ensaio teórico e metodológico. In. POUPART, Jean; DESLAURIERS, Jean-Pierre; GROULX, Lionel-H.; LAPERRIÈRE, Anne; MAYER, Robert; PIRES, Álvaro P. **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 154-211.

POLANYI, Michael. **The tacit dimension**. With a new foreword by Amartya Sen. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.

POTNIS, Devendra; GALA, Bhakti. Unified mobile, financial, and information literacy toolkit: a social innovation for public libraries to alleviate poverty in developing countries. **Library Quarterly**, v. 92, n. 1, p. 68-86, jan. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1086/717230>. Acesso em: 22 fev. 2022.

PRADO, Hugo Leonardo; SERAFIM, Jucenir da Silva; COELHO, Clara Duarte; BARTALO, Linete. A competência em informação dos estudantes indígenas da Universidade Estadual de Londrina. **Encontros Bibli: Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 22, n. 49, p. 102-114, 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/article/view/1518-2924.2017v22n49p102>. Acesso em: 1 jun. 2021.

QUEROL, Marco Antonio Pereira; CASSANDRE, Marcio Pascoal; BULGACOV, Yára Lúcia Mazziotti. Teoria da atividade: contribuições conceituais e metodológicas para o estudo da aprendizagem organizacional. **Gestão & Produção**, v. 21, n. 2, p. 405-416, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-530X2014000200013&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 4 abr. 2021.

RAMOS JÚNIOR, Gerson Moreira; MATA, Marta Leandro da; GERLIN, Meri Nadia Marques. Competência em informação como práxis: uma opção pela abordagem cartográfica. **Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação – RICI**, Brasília, v. 13, n. 2, p. 636-651, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.26512/rici.v13.n2.2020.31220>. Acesso em: 24 dez. 2021.

REIS, Giordani de Ávila. **Leitura e letramento informacional: uma revisão de literatura**. 2016. 152 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUOS-ARKJ2L>. Acesso em: 27 jun. 2021.

REITZ, Joan M. **Dictionary for library and information science**. Westport, Connecticut: Libraries Unlimited, 2004.

REPANOVICI, Angela; LANDOY, Ane. Information literacy and environmental sustainability correlation in using and communicating information. In: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANA, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene (ed.) **Information literacy: moving**

toward sustainability. Third European Conference, ECIL 2015. Tallinn, Estonia, October 19-22, 2015. Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, vol 552. Cham: Springer, 2015, p. 31-37.

REYNOLDS, Latisha; WILLENBORG, Amber; MCCLELLAN, Samantha; LINARES, Rosalinda Hernandez; STERNER, Elizabeth Alison. Library Instruction and information literacy 2016. **Reference Services Review**, v. 45, n. 4, p. 596-702, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/RSR-08-2017-0028>. Acesso em: 27 jun. 2021.

REYNOLDS, Latisha; MCCLELLAN, Samantha; FINLEY, Susan; MARTINEZ, George; LINARES, Rosalinda Hernandez. Library instruction and information literacy 2015. **Reference Services Review**, v. 44, n. 4, p. 436-543, 2016. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1108/RSR-08-2016-0051>. Acesso em: 27 jun. 2021.

RIGHETTO, Guilherme Goulart. **Competência em informação de minorias sociais**: pessoas trans da região de Florianópolis, Santa Catarina. 2018. 353 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/186804>. Acesso em: 3 jun. 2021.

RIGHETTO, Guilherme Goulart; VITORINO, Elizete Vieira. A competência em informação como movimento de inovação social. **Investigación Bibliotecológica**, v. 34, n. 82, p. 29-52, 2020. Disponível em: <http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/download/58080/52031>. Acesso em: 27 jun. 2021.

RIGHETTO, Guilherme Goulart; VITORINO, Elizete Vieira. **#Transliteracy**: competência em informação voltada às pessoas trans*. São Paulo: Pimenta Cultural, 2019.

RIGHETTO, Guilherme Goulart; VITORINO, Elizete Vieira; MURIEL-TORRADO, Enrique. Competência em informação no contexto da vulnerabilidade social: conexões possíveis. **Informação & Sociedade: Estudos**, v. 28, n. 1, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/index.php/ies/article/view/34735>. Acesso em: 1 jun. 2021.

RIOS, Terezinha Azerêdo. **Compreender e ensinar**: por uma docência de melhor qualidade. 8. ed. São Paulo: Cortez, 2010.

RODRÍGUEZ CASTILLA, Liuris; SEPÚLVEDA LIMA, Roberto; SERRA TOLEDO, Rolando; DE LA RÚA BATISTAPAU, Manuel; ALFONSO PÉREZ, Ibette. Habilidades informacionales: un requisito de alta demanda en la formación doctoral. **Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud**, v. 31, n. 1, p. 1-29, 2020. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=377665619004>. Acesso em: 3 jun. 2021.

RODRÍGUEZ CASTILLA, Liuris; SERRA TOLEDO, Rolando; RIVERO DOMÍNGUEZ, Kely. Experiencias internacionales en el desarrollo de habilidades

informacionais en la formación doctoral. **E-Ciencias de la Información**, v. 8, n. 2, p. 159-180, 2018. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=476857700009>. Acesso em: 3 jun. 2021.

ROJAS, Miguel Ángel Rendón. Hacia um nuevo paradigma em Bibliotecología. **Transinformação**, v. 8, n. 3, p. 17-31, 1996. Disponível em: <http://periodicos.puc-campinas.edu.br/seer/index.php/transinfo/article/view/1598>. Acesso em: 27 jun. 2021.

ROMA, Júlio César. Os objetivos de desenvolvimento do milênio e sua transição para os objetivos de desenvolvimento sustentável. **Ciência e Cultura**, São Paulo, v. 71, n. 1, p. 33-39, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602019000100011>. Acesso em: 27 jun. 2021.

ROSA, Déborah Mendonça de Proença. **Alfabetização em informação e guias de fontes de informação: uma metodologia para diferentes atores**. 2012. 105 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Faculdade de Ciência da Informação, Universidade de Brasília, Brasília, 2012. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/13333>. Acesso em: 1 jun. 2021.

ROSETTO, Márcia. **Meios digitais, competência em informação e midiática: diferenciais ao ensino e práticas científicas**. Rio de Janeiro: e-Publicar, 2021.

RÜCKRIEM, Georg. Digital technology and mediation: a challenge to activity theory. *In*: SANNINO, Annalisa; DANIELS, Harry; GUTIÉRREZ, Kris D (ed.). **Learning and expanding with activity theory**. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 88-111.

SADEK, Maria Tereza Aina. O sistema de justiça. *In*: SADEK, Maria Tereza Aina (org.). **O sistema de justiça**. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2010, p. 1-23.

SALES, Dora; PINTO, María. Introduction. *In*: SALES, Dora; PINTO, María (ed.). **Pathways into information literacy and communities of practice: teaching approaches and case studies**. Cambridge: Chandos Publishing, 2017, p. xxi-xxxiii.

SAMPAIO, Denise Braga. **Mediação bibliotecária no desenvolvimento de competências em informação para o uso do portal de periódicos da Capes**. 2016. 131 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2016. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/23533>. Acesso em: 2 jun. 2021.

SAMPLE, Angela. Historical development of definitions of information literacy: A literature review of selected resources. **The Journal of Academic Librarianship**, v. 46, n. 2, mar. 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102116>. Acesso em: 27 jun. 2021.

SANCHES, Tatiana. Citar e referenciar: uma estratégia formativa para o uso ético da informação e prevenção do plágio em meio acadêmico. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 24, n. 3., p. 59-72, 2019a. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pci/a/hNDBzcbwyy9bYGTFVt7wDS/?lang=pt>. Acesso em: 3 jun. 2021.

SANCHES, Tatiana. Changing roles for research and information skills development: librarians as teachers, researchers as learners. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Lorie (ed.). **Information literacy in everyday life**. 6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019b, p. 462-471.

SANCHES, Tatiana. Políticas públicas para a literacia de informação em Portugal: reflexão sobre o panorama atual e perspectivas de futuro. *In*: ALVES, Fernanda Maria Melo; CORRÊA, Elisa Cristina Delfini; LUCAS, Elaine Rosângela de Oliveira (org.). **Competência em informação: políticas públicas, teoria e prática**. Salvador: EDUFBA, 2016, p. 73-110.

SANCHES, Tatiana Luena Baptista e. **O contributo da literacia de informação para a pedagogia universitária: um desafio para as bibliotecas académicas**. 2013. 302 f. Tese (Doutorado em Educação) – Instituto de Educação, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2013. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10451/10773>. Acesso em: 15 maio 2021.

SANCHEZ-BRAVO CENJOR, Antonio. **Manual de estructura de la información**. Madrid: Editorial Centro de Estudios Ramon Areces, 1992.

SANNINO, Annalisa. Activity theory as an activist and interventionist theory. **Theory & Psychology**, v. 21, n. 5, p. 571-597, 2011. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0959354311417485>. Acesso em: 4 abr. 2021.

SANNINO, Annalisa; DANIELS, Harry; GUTIÉRREZ, Kris D. Editor's introduction. *In*: SANNINO, Annalisa; DANIELS, Harry; GUTIÉRREZ, Kris D (ed.). **Learning and expanding with activity theory**. Cambridge: Cambridge University Press, 2009a, p. xi-xxi.

SANNINO, Annalisa; DANIELS, Harry; GUTIÉRREZ, Kris D. Activity theory between historical engagement and future-making practice. *In*: SANNINO, Annalisa; DANIELS, Harry; GUTIÉRREZ, Kris D (ed.). **Learning and expanding with activity theory**. Cambridge: Cambridge University Press, 2009b, p. 1-15.

SANTOS, Alessandra de Souza; MAIA, Luiz Cláudio Gomes; KERR PINHEIRO, Marta Macedo. Competência em informação e inovação social: a interdisciplinaridade em foco. **InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação**, v. 13, n. 1, p. 27-46, 2022a. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/190716>. Acesso em: 20 ago. 2022.

SANTOS, Alessandra de Souza; MAIA, Luiz Cláudio Gomes; KERR PINHEIRO, Marta Macedo. Competência em informação como fator de inovação social: emancipação social pela transformação. **Brazilian Journal of Information Science: research trends**, v. 16, p. e02149, 2022b. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/12910>. Acesso em: 20 ago. 2022.

SANTOS, Alessandra de Souza; MAIA, Luiz Cláudio Gomes; KERR PINHEIRO, Marta Macedo. A teoria da atividade na compreensão da competência em informação como inovação social. **Brazilian Journal of Information Science: research trends**, v. 15, p. e02129, 2021. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/bjis/article/view/12493>. Acesso em: 20 ago. 2022.

SANTOS, Alessandra de Souza. Competência em informação e inovação social. *In*: VALENTIM, Marta; BELLUZZO, Regina Célia Baptista (org.). **Perspectivas em competência em informação**. São Paulo: Abecin, 2020, p. 203-231. Disponível em: <https://portal.abecin.org.br/editora/article/view/239>. Acesso em: 24 out. 2021.

SANTOS, Alessandra de Souza; MAIA, Luiz Cláudio Gomes. Mapeamento dos métodos de pesquisa para a competência em informação. *In*: X Seminário Hispano-Brasileiro de Investigação em Informação, Documentação e Sociedade, 10, 2021. Online. **Anais...** Universidade de Brasília; Universidad Complutense de Madrid, 2021.

SANTOS, Alessandra de Souza; NOGUEIRA JÚNIOR, Dárcio Costa; KERR PINHEIRO, Marta Macedo; MAIA, Luiz Cláudio Gomes. O movimento de acesso aberto à ciência: desafios e controvérsias para sua implantação. *In*: SÁNCHEZ-GEY, Nuria; CÁRDENAS-RICA, María Luisa (org.). **La comunicación a la vanguardia**. tendencias, métodos y perspectivas. Madrid: Fragua, 2021, p. 443-466. Disponível em: <https://www.fragua.es/producto/comunicacion-a-la-vanguardia-la-tendencias-metodos-y-perspectivas-pdf/>. Acesso em: 23 out. 2021.

SANTOS, Ana Clarissa Matte Zanardo dos. **O desenvolvimento da inovação social**: inibidores e facilitadores do processo. O caso de um projeto piloto da ONG parceiros voluntários. 2012. 222 f. Tese (Doutorado em Administração) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São Leopoldo, 2012. Disponível em: <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3234>. Acesso em: 27 jun. 2021.

SANTOS, Boaventura Sousa; NUNES, João Arriscado; MENESES, Maria Paula. Introduction: Opening up the canon of knowledge and recognition of difference. *In*: SANTOS, Boaventura Sousa (ed.). **Another knowledge is possible**: beyond northern epistemologies. Londres: Verso, 2008, p. ixi-lxii.

SANTOS, Camila Araújo dos. **Competência em Informação na formação básica dos estudantes da educação profissional e tecnológica**. 2017. 286 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Faculdade de Filosofia e Ciências,

Universidade Estadual Paulista, Marília, 2017. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/150036>. Acesso em: 3 jun. 2021.

SANTOS, Rafael Barcelos; SIMEÃO, Elmira Luzia Melo Soares; NASCIMENTO, Fernanda Regina. Competência em informação aplicada aos discentes da Faculdade Unb Planaltina: desafios e integração das ações bibliotecária e docente. **Ciência da Informação**, v. 45, n. 2, p. 74-88, 2017. Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/3803>. Acesso em: 12 jun. 2021.

SANTOS, Raimundo Nonato Ribeiro dos. **Competência em informação e inclusão digital no programa um computador por aluno**. 2014. 108 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/3976>. Acesso em: 3 jun. 2021.

SARACEVIC, Tefko. Information Science. **Journal of the American Society for Information Science (JASIS)**, v. 50, p. 1051-1063, 1999. Disponível em: <http://tefkos.comminfo.rutgers.edu/SaracevicInformationScienceELIS2009.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

SAUNDERS, Laura. Re-Framing Information Literacy for Social Justice. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANA, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene; ÇAKMAK, Tolga (ed.) **Information literacy: key to an inclusive society**. 4th European Conference, ECIL 2016. Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016. Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, vol. 676. Cham: Springer, 2016, p. 56-65.

SAVOLAINEN, Reijo. **Everyday information practices: a social phenomenological perspective**. Lanham: The Scarecrow Press, 2008.

SCHUMPETER, Joseph Alois. **Capitalismo, socialismo e democracia**. Tradução: Luiz Antônio Oliveira de Araújo. São Paulo: Unesp, 2017.

SCHUMPETER, Joseph Alois. **Teoria do desenvolvimento econômico: uma investigação sobre lucros, capital, crédito, juro e o ciclo econômico**. Tradução: Maria Sílvia Possas. 3. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988.

SEARLE, Jean. **Discourses of literacy**. Research into Practice Series Number 9. Adult Literacy Research Network. Queensland: Language Australia Adult Literacy Research Network/The National Languages and Literacy Institute of Australia, 1999. Disponível em: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED438411.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

SEGEV, Elad. **Google and the digital divide: the bias of online knowledge**. Oxford: Chandos Publishing, 2010.

SEGHIR, Yousra; CHOUK, Souad Kamoun. How could library information science skills enhance information literacy in the Tunisian High Independent Elections Authority (ISIE) *In*: KURBANOĞLU, Serap; GRASSIAN, Esther;

MIZRACHI, Diane; CATTS, Ralph; ŠPIRANEC, Sonja (ed.). **Worldwide commonalities and challenges in information literacy research and practice**. European Conference on Information Literacy, ECIL 2013. Istanbul, Turkey, October 22-25, 2013. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2013, p. 162-169.

SHANNON, Claude Elwood. A mathematical theory of communication. **The Bell System Technical Journal**, v. 27, p. 379-423, 623-656, jul./out. 1948. Disponível em: <http://people.math.harvard.edu/~ctm/home/text/others/shannon/entropy/entropy.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

SHARUN, Sara. Exploring value as a dimension of professional information literacy. **Journal of Information Literacy**, v. 13, n. 2, p. 26-40, 2019. Disponível em: <https://ojs.lboro.ac.uk/JIL/article/view/PRA-V13-I2-2>. Acesso em: 2 jun. 2021.

SILVA, Andressa Hennig; FOSSÁ, Maria Ivete Trevisan. Análise de conteúdo: exemplo de aplicação da técnica para análise de dados qualitativos. **Qualit@s Revista Eletrônica**, v. 17, n. 1, p. 1-15, 2015. Disponível em: <http://www.fei.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/06/2113-7552-1-PB.pdf>. Acesso em: 3 nov. 2022.

SILVA, Arlete Ferreira da. **Proposta de um programa para desenvolvimento da competência em informação em bibliotecas universitárias para estudantes cegos**. 2019. 224 f. Dissertação (Mestrado em Gestão de Unidades de Informação) – Centro de Ciências Humanas e da Educação, Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2019. Disponível em: https://www.udesc.br/arquivos/faed/id_cpmenu/1438/Arlete_Ferreira_da_Silva_15724381520282_1438.pdf. Acesso em: 3 jun. 2021.

SILVA, Armando Malheiro da; RIBEIRO, Fernanda. **Das “ciências” documentais à ciência da informação: ensaio epistemológico para um novo modelo curricular**. 2. ed. Porto: Afrontamento, 2008.

SILVA, Carlos Robson Souza da. “Faróis de Alexandria: Informação, Ciência e Cultura na Biblioteca”: um movimento pela Competência em Informação na escola. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, v. 13, p. 153-169, 2017. Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/844>. Acesso em: 12 jun. 2021.

SILVA, Carlos Robson Souza da; NUNES, Jefferson Veras; TEIXEIRA, Thiciane Mary Carvalho. Do conceito de informação ao discurso sobre competência em informação. **InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação**, v. 11, n. 2, p. 185-205, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/158094>. Acesso em: 15 maio 2021.

SILVA, Catarina Alexandra Pinto da. **Transferência da aprendizagem: o sentido do saber**. 2009. 120 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de

Coimbra, Coimbra, 2009. Disponível em: <https://estudogeral.uc.pt/bitstream/10316/25901/3/Tese%20Catarina%20Silva.pdf>. Acesso em: 3 abr. 2021.

SILVA, Rafaela Carolina da; OTTONICAR, Selma Letícia Capinzaiki; YAFUSHI, Cristiana Aparecida Portero. A competência em informação e midiática voltada à cidadania: o uso da informação governamental para a participação na democracia. **RDBCI: Revista Digital Biblioteconomia e Ciência da Informação**, v. 15, n. 3, p. 604-628, 2017. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/8649535>. Acesso em: 3 jun. 2021.

SILVA, Sergio Luis da. Gestão do conhecimento: uma revisão crítica orientada pela abordagem da criação do conhecimento. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 33, n. 2, p. 143-151, maio/ago. 2004. Disponível em: <https://www.scielo.br/pdf/ci/v33n2/a15v33n2.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2021.

SILVA, Silvana Souza da; TANUS, Gabrielle Francinne de Souza Carvalho. O bibliotecário e as *fake news*: análise da percepção dos egressos do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. **Informação em Pauta**, v. 4, n. 2, p. 58-82, 2019. Disponível em: <http://www.periodicos.ufc.br/informacaoempauta/article/view/41558>. Acesso em: 12 jun. 2021.

SILVA NETO, Carlos Eugênio da. **Competências em informação para inclusão digital**: os professores da educação básica na sociedade em rede. 2014. 93 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/3974>. Acesso em: 3 jun. 2021.

SIMEÃO, Elmira Luzia Melo Soares; COSTA, Célia Revilândia. Information literacy: dialogicidades entre ciência da informação e educação. *In*: Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (Enancib), 17, 2016, Salvador. **Anais...** Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2016. Disponível em: <http://www.ufpb.br/evento/index.php/enancib2016/enancib2016/paper/viewFile/3801/2464>. Acesso em: 27 jun. 2021.

SIMEÃO, Elmira Luzia Melo Soares; MELO, Cristiano. Alfabetização em informação e a capacitação do agente comunitário de saúde: proposta de mediação baseada no modelo extensivo e colaborativo (todos-todos). **Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação**, v. 2, n. 1, p. 31-46, 2009. Disponível em: <https://brapci.inf.br/index.php/res/v/71202>. Acesso em: 1 jun. 2021.

SINGH, Rajesh. Impact of intrinsic motivators on knowledge sharing in virtual environments: implications for workplace information literacy and collaborative practices. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; ÜNAL, Yurdagül; BOUSTANY, Joumana; HUOTARI, Maija Leena; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene (ed.). **Information literacy in everyday life**.

6th European Conference, ECIL 2018. Oulu, Finland, September 24-27, 2018. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2019, p. 211-220.

SNAVELY, Loanne. Information literacy standards for higher education: an international perspective. *In*: IFLA Council and General Conference, 47, 2001, Boston. **Anais...** Boston: IFLA, 2001. Disponível em: <https://archive.ifla.org/IV/ifla67/papers/073-126e.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2021.

SOARES, Magda. **Alfabetização e letramento**. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2018.

SOARES, Magda. **Letramento**: um tema em três gêneros. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2017.

SOCIETY OF COLLEGE, NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARIES (SCONUL). **The SCONUL seven pillars of information literacy**: core model for higher education, 2011. Disponível em: <https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/coremodel.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2021.

SOCIETY OF COLLEGE, NATIONAL AND UNIVERSITY LIBRARIES (SCONUL). **Information skills in higher education**: a SCONUL position paper, 1999. Disponível em: https://www.sconul.ac.uk/sites/default/files/documents/Seven_pillars2.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

SOUZA, Ana Cristina; BAHIA, Eliana Maria dos Santos; VITORINO, Elizete Vieira. Dimensões da competência em informação sob a perspectiva de Zarifian. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 25, n. 2, p. 56-76, 2020. Disponível em: <http://hdl.handle.net/20.500.11959/brapci/142162>. Acesso em: 6 fev. 2021.

SPUDEIT, Daniela; CORRÊA, Elisa Cristina Delfini; VITORINO, Elizete Vieira. Perspectivas futuras – a título de conclusão. *In*: VITORINO, Elizete Vieira; SPUDEIT, Daniela (org.). **Competência em informação e o cenário das pesquisas e práticas no Brasil**: um olhar para o futuro e para a internacionalização. São Paulo: Abecin, 2021, p. 233-239.

STEINEROVÁ, Jela. Open science and the research information literacy framework. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANA, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene; ÇAKMAK, Tolga (ed.) **Information literacy**: key to an inclusive society. 4th European Conference, ECIL 2016. Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016. Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, vol. 676. Cham: Springer, 2016, p. 277-285.

STREET, Brian V. What's "new" in New Literacy Studies? Critical approaches to literacy in theory and practice. **Current Issues in Comparative Education**, v. 5, n. 2, 2003. Disponível em: https://www.tc.columbia.edu/cice/pdf/25734_5_2_Street.pdf. Acesso em: 27 jun.

2021.

SZULANSKI, Gabriel. Exploring internal stickiness: impediments to the transfer of best practice within the firm. **Strategic Management Journal**, v. 17, special issue, p. 27-43, 1996. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.4250171105>. Acesso em: 23 abr. 2021.

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. Criação e dialética do conhecimento. *In*: TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (org.). **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008, p. 17-38.

TALJA, Sanna; LLOYD, Annemaree. Integrating theories of learning, literacies and information practices. *In*: LLOYD, Annemaree; TALJA, Sanna. **Practising information literacy: bringing theories of learning, practice and information literacy together**. Wagga Wagga: Centre for Information Studies/Charles Sturt University, 2010, p. ix-xx.

TALJA, Sanna ; TUOMINEN, Kimmo ; SAVOLAINEN, Reijo. “Isms” in information science: constructivism, collectivism and constructionism. **Journal of Documentation**, v. 61, n. 1, p. 79-101, 2005. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00220410510578023/full/html>. Acesso em: 27 jun. 2021.

TARDIF, Carole. **Complémentarité, convergence et transversalité: la conceptualisation de l'innovation sociale au CRISES**. Montréal: Centre de Recherche sur Innovations Sociales (CRISES), 2005. Disponível em: <https://crises.uqam.ca/cahiers/et0513-complementarite-convergence-et-transversalite-la-conceptualisation-de-linnovation-sociale-au-crises/>. Acesso em: 24 out. 2021.

TAVARES, Rosemeire Barbosa. **O uso de técnicas de pesquisa participatória na comunicação da informação em comunidades, levando em conta letramento informacional e trabalho colaborativo para desenvolvimento de cidadania**. 2011. 257 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Faculdade de Ciência em Informação, Universidade de Brasília, Brasília, 2011. Disponível em: <https://repositorio.unb.br/handle/10482/10410>. Acesso em: 1 jun. 2021.

TAYLOR, James B. Introducing social innovation. **The Journal of Applied Behavioral Science**, v. 6, n. 1, p. 69-77, 1970. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/002188637000600104> Acesso em: 27 jun. 2021.

TERRA, Ana Lúcia. Copyright literacy competencies from Portuguese LIS professionals. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANA, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene; ÇAKMAK, Tolga (ed.) **Information literacy: key to an inclusive society**. 4th European Conference, ECIL 2016. Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016. Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, v. 676. Cham: Springer, 2016, p. 634-643.

TEWELL, Eamon. A decade of critical information literacy: a review of the literature. **Communications in Information Literacy**, v. 9, n. 1, p. 24-43, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.15760/comminfolit.2015.9.1.174>. Acesso em: 27 jun. 2021.

TFOUNI, Ieda Verdiani. **Adultos não alfabetizados em uma sociedade letrada**. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2006.

THEORETICAL, EMPIRICAL AND POLICY FOUNDATIONS FOR SOCIAL INNOVATION IN EUROPE (TEPSIE). **Final Report Summary – TEPSIE (The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe)**, 2014. Disponível em: <https://cordis.europa.eu/project/id/290771/reporting>. Acesso em: 27 jun. 2021.

TODOROVA, Tania; TRENCEVA, Tereza; KURBANOĞLU, Serap; DOĞAN, Güleda; HORVAT, Aleksandra; BOUSTANY, Joumana. A multinational study on copyright literacy competencies of LIS professionals. *In*: KURBANOĞLU, Serap; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; CATTI, Ralph (ed.) **Information literacy: lifelong learning and digital citizenship in the 21st century**. Second European Conference, ECIL 2014. Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014. Proceedings. Communications in Computer and Information Science, v. 492. Cham: Springer, 2014, p. 138-148.

TOMAÉL, Maria Inês; ALCARÁ, Adriana Rosecler; SILVA, Terezinha Elisabeth da. Fontes de informação na internet: critérios de qualidade. *In*: TOMAÉL, Maria Inês (org.). **Fontes de Informação na Internet**. Londrina: Editora da Universidade Estadual de Londrina, 2008, p. 3-28.

TUOMI-GRÖHN, Terttu. Developmental transfer as a goal of internship in practical nursing. *In*: TUOMI-GRÖHN, Terttu; ENGSTRÖM, Yrjö (ed.). **Between school and work: new perspectives on transfer and boundary-crossing**. Bingley: Emerald Group Publishing Limited/European Association for Learning and Instruction, 2003, p. 199-231.

TUOMI-GRÖHN, Terttu; ENGSTRÖM, Yrjö. Conceptualizing transfer: from standard notions to developmental perspectives. *In*: TUOMI-GRÖHN, Terttu; ENGSTRÖM, Yrjö (ed.). **Between school and work: new perspectives on transfer and boundary-crossing**. Bingley: Emerald Group Publishing Limited/European Association for Learning and Instruction, 2003, p. 19-38.

TUOMINEN, Kimmo; SAVOLAINEN, Reijo; TALJA, Sanna. Information Literacy as a Socio-Technical Practice. **Library Quarterly**, v. 75, n. 3, p. 329-345, 2005. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/497311>. Acesso em: 27 jun. 2021.

TYHURST, Janis. Exploring the need for intellectual property information literacy for business and STEM disciplines. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANY, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene (ed.). **Information Literacy in the workplace**. 5th European Conference,

ECIL 2017. Saint Malo, France, September 18-21, 2017. Revised Selected Papers. Cham: Springer, 2018, p. 257-266.

UNIPSO. **Guide Innovation Sociale**: Innover, c'est dynamiser la solidarité! 2007. Disponível em: <http://www.unipso.be/spip.php?rubrique552>. Acesso em: 8 out. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Riga recommendations on media and information literacy in a shifting media and information landscape**. *In*: Second European Media and Information Literacy Forum, Riga, Letônia, 2016. Disponível em: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/riga_recommendations_on_media_and_information_literacy.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Paris declaration on media and information literacy in the digital era**. *In*: First European Media and Information Literacy Forum, Paris, França, 2014. Disponível em: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/In_Focus/paris_mil_declaration_final.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Conceptual relationship of information literacy and media literacy in knowledge societies**. 2013a. Disponível em: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/wsis/WSIS_10_Event/WSIS_-_Series_of_research_papers_-_Conceptual_Relationship_between_Information_Literacy_and_Media_Literacy.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Global media and information literacy assessment framework**: country readiness and competencies. 2013b. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224655>. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Fez Declaration on media and information literacy**. *In*: International Forum on Media and Information Literacy (MIL), Fez, Marrocos, 2011. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fez%20Declaration.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Understanding information literacy**: a primer. 2007. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020e.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). **Prague Declaration towards an information literate society**. In: Information Literacy Meeting of Experts, Praga, República Tcheca, set. 2003. Disponível em: <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/PragueDeclaration.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO); INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS (IFLA). **The Moscow Declaration on media and information literacy**. In: Conference Media and Information Literacy for Knowledge Societies, Moscou, Rússia, jun. 2012. Disponível em: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/In_Focus/Moscow_Declaration_on_MIL_eng.pdf. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO); INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY ASSOCIATIONS AND INSTITUTIONS (IFLA). **Beacons of the information society: The Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning**, Alexandria, 2005. In: High-Level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning, Alexandria, Egito, nov. 2005. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000144820>. Acesso em: 27 jun. 2021.

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME (UNODC). **Manual sobre programas de justiça restaurativa**. Tradução: Cristina Ferraz Coimbra; Kelli Semolini. 2. ed. Brasília: Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime / Conselho Nacional de Justiça, 2021. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/manual-sobre-programas-de-justica-restaurativa.pdf>. Acesso em: 22 fev. 2022

URIBE-TIRADO, Alejandro. Interrelaciones entre veinte definiciones-descripciones del concepto de alfabetización en información: propuesta de macro-definición. **ACIMED**, v. 20, n. 4, p. 1-22, 2009. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352009001000001. Acesso em: 5 out. 2021.

URIBE-TIRADO, Alejandro; CASTAÑO-MUÑOZ, Wilson. Information literacy competency standards for higher education and their correlation with the cycle of knowledge generation. **LIBER Quarterly**, v. 22, n. 3, p. 213-239, 2012. Disponível em: <https://www.liberquarterly.eu/article/10.18352/lq.8167/#>. Acesso em: 12 jun. 2021.

UNIVERSIDADE FUMEC. **Resolução nº 002/2012**, de 16 de março de 2012. O Colegiado de Cursos da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde da Universidade FUMEC, no uso de suas atribuições e considerando a necessidade de normatizar as atividades relacionadas ao Estágio Curricular do Curso de Graduação em Direito. Disponível em: http://www.fumec.br/files/6113/3276/0236/RESOLUO_002.2012_NormatizaAtiv.EstgioCurricularDireito.pdf. Acesso em: 1 nov. 2022.

VAKKARI, Pertti; KUOKKANEN, Martti. Theory growth in information science: applications of the theory of science to a theory of information seeking. **Journal of Documentation**, v. 53, n. 5, p. 497-519, 1997. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/EUM000000007210/full/html>. Acesso em: 27 jun. 2021.

VALENTE, Vânia Cristina Pires Nogueira; BELLUZZO, Regina Celia Baptista. Mídia e tecnologia na era digital sob o enfoque do protagonismo de agentes sociais e mediadores. *In*: VALENTE, Vânia Cristina Pires Nogueira; BELLUZZO, Regina Celia Baptista (org.). **Agentes sociais e mediadores na era digital: como ser protagonista na Revolução 4.0**. Rio de Janeiro: e-Publicar, 2020, p. 15-61.

VALÉRIO, Erinaldo Dias; CAMPOS, Arthur Ferreira. Competência informacional para uma formação bibliotecária antirracista. **Revista ACB**, v. 24, n. 2, p. 321-332, 2019. Disponível em: <https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1612>. Acesso em: 12 jun. 2021.

VAN DER HAVE, Robert P.; RUBALCABA, Luis. Social innovation research: An emerging area of innovation studies? **Research Policy**, v. 45, n. 9, p. 1923-1935, nov. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.06.010>. Acesso em: 27 jun. 2021.

VEGA-ALMEIDA, Rosa Lidia; FERNÁNDEZ-MOLINA, Juan Carlos; LINARES, Radamés. Coordenadas paradigmáticas, históricas y epistemológicas de la Ciencia de la Información: una sistematización. **Information Research**, v. 14, n. 2, 2009. Disponível em: <http://informationr.net/ir/14-2/paper399.html>. Acesso em: 2 mar. 2021.

VILLELA, Edlaine Faria de Moura; NATAL, Delsio. Representações sobre dengue na comunicação midiática: há preocupação com a competência informacional? **Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde**, v. 7, n. 1, 2013. Disponível em: <https://www.reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/596/1237>. Acesso em: 1 jun. 2021.

VIRKKUNEN, Jaakko. Two theories of organizational knowledge creation. SANNINO, Annalisa; DANIELS, Harry; GUTIÉRREZ, Kris D. **Learning and expanding with activity theory**. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 144-159.

VIRKUS, Sirje. Information literacy in Europe: a literature review. **Information Research**, v. 8, n. 4, 2003. Disponível em: <http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html>. Acesso em: 27 jun. 2021.

VITORINO, Elizete Vieira. A técnica inovadora: a título de introdução. *In*: VITORINO, Elizete Vieira (org.). **Competência em informação no Brasil: dimensão técnica e perspectivas interdisciplinares**. Jundiaí, SP: Paco Editorial, 2021a, p. 17-25.

VITORINO, Elizete Vieira. Grupos de pesquisa sobre competência em informação no Brasil: em foco o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Competência em Informação (GPCIn). *In*: VITORINO, Elizete Vieira; SPUDEIT, Daniela (org.). **Competência em informação e o cenário das pesquisas e práticas no Brasil**: um olhar para o futuro e para a internacionalização. São Paulo: Abecin, 2021b, p. 44-113.

VITORINO, Elizete Vieira. Construindo significados para a competência em informação. *In*: VITORINO, Elizete Vieira; DE LUCCA, Djuli Machado (org.). **As dimensões da competência em informação**: técnica, estética, ética e política. Porto Velho: Edufro, 2020, p. 13-35.

VITORINO, Elizete Vieira. A competência em informação e a vulnerabilidade: construindo sentidos à temática da “vulnerabilidade em informação”. **Ciência da Informação**, v. 47, n. 2, p. 71-85, 2018. Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/4187>. Acesso em: 15 maio 2021.

VITORINO, Elizete Vieira. Análise dimensional da competência em informação: bases teóricas e conceituais para reflexão. **Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação**, v. 9, n. 2, p. 421-440, 2016. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/RICI/article/view/2420>. Acesso em: 26 set. 2021.

VITORINO, Elizete Vieira; PIANTOLA, Daniela. **Competência em informação**: conceito, contexto histórico e olhares para a ciência da informação. Florianópolis: Editora da UFSC, 2020.

VITORINO, Elizete Vieira; PIANTOLA, Daniela. Dimensões da competência informacional (2). **Ciência da Informação**, Brasília, v. 40, n. 1, p. 99-110, 2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ci/v40n1/a08v40n1.pdf>. Acesso em: 27 jun. 2021.

VITORINO, Elizete Vieira; PIANTOLA, Daniela. Competência informacional – bases históricas e conceituais: construindo significados. **Ciência da Informação**, v. 38, n. 3, p. 130-141, 2009. Disponível em: <http://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1236>. Acesso em: 26 set. 2021.

VYGOTSKY, Lev Semionovitch. **Mind in society**: the development of higher psychological processes. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

WALLIS, Lauren; BATTISTA, Andrew. The politics of information: students as creators in a metaliteracy context. *In*: JACOBSON, Trudi E.; MACKEY, Thomas P. (org.). **Metaliteracy in practice**. Chicago: Neal-Schuman/American Library Association, 2016, p. 23-45.

WANG, Li; BRUCE, Christine Susan; HUGHES, Hilary. Sociocultural theories and their application in information literacy research and education. **Australian Academic & Research Libraries**, v. 42, n. 4, p. 296-308, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/00048623.2011.10722242>. Acesso em: 21 dez. 2021.

WARD, Dane. Revisioning information literacy for lifelong meaning. **The Journal of Academic Librarianship**, v. 32, n. 4, p. 396-402, 2006. Disponível em: <http://ir.library.illinoisstate.edu/fpml/38>. Acesso em: 27 jun. 2021.

WEBSTER, Lee; WHITWORTH, Andrew. Distance learning as alterity: facilitating the experience of variation and professional information practice. **Journal of Information Literacy**, n. 2, p. 69-85, 2017. Disponível em: <https://ojs.lboro.ac.uk/JIL/article/view/PRA-11-2-4>. Acesso em: 2 jun. 2021.

WENGER, Etienne. **Communities of practice**: learning, meaning and identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

WENGER, Etienne; MCDERMOTT, Richard; SNYDER, William M. **Cultivating Communities of Practice**: a guide to managing knowledge. Boston: Harvard Business School Press, 2002.

WHITWORTH, Andrew. **Mapping information landscapes**: new methods for exploring the development and teaching of information literacy. Londres: Facet Publishing, 2020.

WHITWORTH, Andrew. **Radical information literacy**: reclaiming the political heart of the IL movement. Oxford: Chandos, 2014.

WHITWORTH, Andrew. **Information obesity**. Oxford: Chandos, 2009.

WHITWORTH, Andrew; TORRAS I CALVO, Maria-Carme; MOSS, Bodil; KIFLE, Nazareth Amlesom. How groups talk information literacy into being. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANA, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene; ÇAKMAK, Tolga (ed.) **Information literacy**: key to an inclusive society. 4th European Conference, ECIL 2016. Prague, Czech Republic, October 10-13, 2016. Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, v. 676. Cham: Springer, 2016, p. 109-118.

WHITWORTH, Andrew; TORRAS I CALVO, Maria-Carme; MOSS, Bodil; KIFLE, Nazareth Amlesom; BLÅSTERNES, Terje. Mapping collective information practices in the workplace. *In*: KURBANOĞLU, Serap; BOUSTANA, Joumana; ŠPIRANEC, Sonja; GRASSIAN, Esther; MIZRACHI, Diane; ROY, Loriene (ed.) **Information literacy**: moving toward sustainability. Third European Conference, ECIL 2015. Tallinn, Estonia, October 19-22, 2015. Revised Selected Papers. Communications in Computer and Information Science, vol. 552. Cham: Springer, 2015, p. 49-58.

WITHORN, Tessa; MESSER KIMMITT, Joanna; GARDNER, Carolyn Caffrey; ANDORA, Anthony; SPRINGFIELD, Cristina; OSPINA, Dana; CLARKE, Maggie; MARTINEZ, George; CASTAÑEDA, Amalia; HAAS, Aric; VERMEER, Wendolyn. Library instruction and information literacy 2019. **Reference Services Review**, v. 48, n. 4, p. 601-682, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/RSR-08-2020-0057>. Acesso em: 27 jun. 2021.

WITHORN, Tessa; GARDNER, Carolyn Caffrey; MESSER KIMMITT, Joanna; ESLAMI, Jillian; ANDORA, Anthony; CLARKE, Maggie; PATCH, Nicole; GUAJARDO, Carla Salinas; LUNSFORD, Syann. Library instruction and information literacy 2018. **Reference Services Review**, v. 47, n. 4, p. 363-447, 2019. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/RSR-08-2019-0047/full/pdf?title=library-instruction-and-information-literacy-2018>. Acesso em: 27 jun. 2021.

YIN, Robert K. **Pesquisa qualitativa do início ao fim**. Tradução: Daniel Bueno. Porto Alegre: Penso, 2016.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

ZARIFIAN, Philippe. **O modelo da competência: trajetória histórica, desafios atuais e propostas**. Tradução: Eric Roland René Heneault. 2. ed. São Paulo: Senac, 2010.

ZARIFIAN, Philippe. **Objetivo competência: por uma nova lógica**. Tradução: Maria Helena C. V. Trylinski. São Paulo: Atlas, 2001.

ZATTAR, Marianna. Competência em informação e desinformação no contexto da pandemia de covid-19. **Liinc em Revista**, v. 16, n. 2, p. e5391, 2020. Disponível em: <http://revista.ibict.br/liinc/article/view/5391>. Acesso em: 3 jun. 2021.

ZATTAR, Marianna. Competência em informação e desinformação: critérios de avaliação do conteúdo das fontes de informação. **Liinc em Revista**, v. 13, n. 2, p. 285-293, 2017. Disponível em: <http://revista.ibict.br/liinc/article/view/4075>. Acesso em: 27 jun. 2021.

ZINCHENKO, Vladimir P. Developing activity theory: the zone of proximal development and beyond. *In*: NARDI, Bonnie A. (ed.). **Context and consciousness: activity theory and human-computer interaction**. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1996, p. 283-324.

ZURKOWSKI, Paul G. **The information service environment relationships and priorities**. Related Paper nº 5, 1974. Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=ED100391>. Acesso em: 27 jun. 2021.